

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y LENGUAS APLICADAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL

UAX

Universidad
Alfonso X el Sabio

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA OPENBANK:
ESTRATEGIAS AVANZADAS DE SEO, PAID MEDIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA AL MARKETING FINANCIERO**

Tomás Matellán Morilla

**DIRECTOR DEL TFM
José Manuel Martín Herrero**

Junio de 2025

020

Resumen Ejecutivo

Este Trabajo Final de Máster desarrolla un Plan de Marketing Digital innovador y estratégico para Openbank, el banco 100 % digital del Grupo Santander. En un contexto de aceleración tecnológica y transformación del comportamiento financiero, el plan tiene como finalidad potenciar la visibilidad digital de la entidad, aumentar la captación de nuevos clientes y optimizar la conversión de sus productos clave, mediante un enfoque centrado en tres ejes: posicionamiento orgánico (SEO), publicidad digital (Paid Media) y la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de marketing financiero.

A partir de un análisis integral del entorno (PESTEL y Cinco Fuerzas de Porter) y del diagnóstico interno (matriz DAFO), se identifican con precisión las variables críticas que inciden en la competitividad de Openbank. Sobre esta base, se definen cinco objetivos estratégicos formulados bajo el enfoque SMART, alineados con las tendencias del ecosistema digital y los desafíos actuales de la banca.

El plan contempla acciones de alto impacto: optimización avanzada de contenidos educativos, campañas de Paid Media con audiencias predictivas, herramientas de analítica impulsadas por IA, contenido visual educativo en redes sociales y pruebas A/B enfocadas en conversión digital.

Además, se implementa un sistema de seguimiento basado en KPIs que permite evaluar, ajustar y escalar las estrategias en tiempo real. El presupuesto fue distribuido estratégicamente, priorizando eficiencia y retorno.

Este trabajo no solo plantea un plan operativo sólido, sino que aporta una visión innovadora del marketing digital aplicado al sector financiero. Representa una propuesta diferenciadora que posiciona a Openbank como referente en experiencia digital, sostenibilidad y expansión global, ofreciendo un modelo replicable para entornos bancarios de alta exigencia.

Abstract

This Master's Final Project presents an innovative and strategic Digital Marketing Plan for Openbank, the fully digital bank of the Santander Group. In a context of rapid technological acceleration and evolving financial behavior, the plan aims to enhance the bank's digital visibility, increase new customer acquisition, and optimize the conversion of key financial products. The strategy is built around three core pillars: organic positioning (SEO), digital advertising (Paid Media), and the integration of Artificial Intelligence (AI) into marketing processes.

Based on a comprehensive analysis of the external environment (PESTEL and Porter's Five Forces) and an internal diagnostic (SWOT analysis), the plan identifies the key variables influencing Openbank's competitiveness. From this foundation, five SMART strategic objectives are defined, aligned with current digital trends and the challenges facing the modern banking sector.

The plan outlines high-impact actions such as advanced optimization of educational content, predictive Paid Media campaigns, AI-powered analytics tools, educational visual content for social media, and A/B testing focused on digital conversion.

Additionally, a KPI-based monitoring system is implemented, enabling real-time evaluation, adjustment, and scaling of strategies. The budget is strategically allocated to prioritize efficiency and return on investment.

This project not only proposes a robust operational plan but also offers an innovative vision of digital marketing applied to the financial sector. It presents a distinctive proposal that positions Openbank as a benchmark in digital experience, sustainability, and global growth, providing a replicable model for high-performance banking environments.

Índice

Resumen Ejecutivo	I
Abstract.....	II
Índice.....	III
Listado de Figuras	VII
Listado de Tablas.....	X
1. Introducción	1
2. Fundamentos Teóricos	3
2.1 Definición y evolución del marketing	3
2.1.1 Objetivos y funciones del marketing	3
2.1.2 Evolución del marketing.....	4
2.2 Definición y características del marketing digital	7
2.2.1 Impacto del marketing digital en la actualidad.....	8
2.3 Introducción al Plan de marketing y su planificación estratégica	11
2.3.1 La importancia de la planificación estratégica en el marketing digital	12
2.3.2 Elementos clave del plan de marketing digital.....	13
2.3.3 Definición de estrategias de marketing digital	14
2.4 Marketing bancario y financiero en la era digital.....	15
2.4.1 Definición y características del marketing bancario.....	15
2.4.2 Principales características del marketing bancario.....	16
2.4.3 Segmentación en el marketing bancario.....	17
2.4.4 Estrategias de marketing digital aplicadas al sector financiero.....	18
2.4.5 El Futuro del Marketing Financiero	19
3. La Empresa: Openbank.....	21

3.1 Historia y evolución	21
3.2 Productos financieros digitales de Openbank.....	23
4. Análisis de Situación.....	24
4.1 Análisis PESTEL.....	24
4.1.1 Factores políticos.....	25
4.1.2 Factores económicos	27
4.1.3 Factores sociales.....	30
4.1.4 Factores tecnológicos	33
4.1.5 Factores ecológicos.....	35
4.1.6 Factores legales.....	37
4.2 Análisis Porter	39
4.2.1 Poder de negociación de los clientes	39
4.2.2 Poder de negociación de los proveedores.....	41
4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes.....	43
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos	44
4.2.5 Rivalidad entre competidores existentes	45
4.3 Análisis DAFO	48
4.3.1 Debilidades	49
4.3.2 Amenazas	50
4.3.3 Fortalezas.....	51
4.3.4 Oportunidades.....	53
4.4 Estudio de la competencia	55
4.4.1 España.....	56
4.4.2 Alemania.....	57

4.4.3 Portugal.....	59
4.4.4 Países Bajos	60
4.4.5 Estados Unidos	61
4.4.6 México.....	62
5. Público Objetivo	64
5.1 Segmentación y construcción de Buyer Persona.....	64
6. Objetivos del Plan de Marketing Digital	70
6.1 Objetivo 1: Mejorar el posicionamiento orgánico y generativo (SEO y GEO).....	70
6.2 Objetivo 2: Aumentar la conversión digital en productos clave	71
6.3 Objetivo 3: Optimizar el rendimiento de campañas SEM.....	71
6.4 Objetivo 4: Potenciar el engagement en redes sociales.....	71
6.5 Objetivo 5: Implementar un sistema de analítica digital con IA aplicada.....	71
7. Estrategias y Acciones del Plan de Marketing Digital	72
7.1 Estrategia de marketing de contenidos optimizado (SEO + AIO)	72
7.2 Estrategia de aumento de la conversión digital en productos clave	78
7.3 Estrategia de optimización del rendimiento de campañas SEM.....	83
7.4 Estrategia de engagement en redes sociales	89
7.5 Estrategia de implementación de un sistema de analítica digital con IA aplicada.....	94
8. Cronograma de Implementación del Plan de Marketing Digital.....	97
8.1 Cronograma sobre el marketing de contenidos optimizado (SEO + AIO).....	97
8.2 Cronograma sobre el aumento de la conversión digital en productos clave	99
8.3 Cronograma sobre la optimización del rendimiento de campañas SEM.....	100
8.4 Cronograma sobre el engagement en redes sociales	102
8.5 Cronograma sobre la implementación de un sistema de analítica digital con IA aplicada	

..... 104

9. Presupuesto y Asignación de Recursos.....106

9.1 Presupuesto sobre el marketing de contenidos optimizado (SEO + AIO) 106

9.2 Presupuesto sobre el aumento de la conversión digital en productos clave 107

9.3 Presupuesto sobre la optimización del rendimiento de campañas SEM 107

9.4 Presupuesto sobre el engagement en redes sociales 108

9.5 Presupuesto sobre la implementación de un sistema de analítica digital con IA aplicada
..... 108

9.6 Presupuesto total general del plan de marketing 109

10. Sistema de Control, Seguimiento y KPIs.....110

10.1 Objetivo 1: Mejorar el posicionamiento orgánico y generativo (SEO y GEO)..... 110

10.2 Objetivo 2: Aumentar la conversión digital en productos clave 111

10.3 Objetivo 3: Optimizar el rendimiento de campañas SEM..... 112

10.4 Objetivo 4: Potenciar el engagement en redes sociales 112

10.5 Objetivo 5: Implementar un sistema de analítica digital con IA aplicada..... 113

11. Bibliografía.....114

Listado de Figuras

Figura 1. Reseña general del uso de las redes sociales a nivel global en enero de 2024 ..9

Figura 2. Impacto potencial de la inteligencia artificial en la economía global10

Figura 3. Tipología de medios digitales en la estrategia de comunicación14

Figura 4. Tipos de segmentación de mercado: demográfica, conductual y psicográfica 17

Figura 5. Tendencias emergentes en el Marketing financiero19

Figura 6. Clasificación de los productos financieros ofrecidos por Openbank23

Figura 7. Esquema sobre el análisis PESTEL24

Figura 8. Evolución del Producto Bruto Interno (PBI) de España, variación anual en porcentaje (2008–2024)27

Figura 9. Evolución de los tipos de interés oficiales entre noviembre de 2022 y abril de 2025 de Europa y EE. UU.28

Figura 10. Crecimiento del uso de la banca digital en España30

Figura 11. Comparativa internacional del uso de la banca digital en 202332

Figura 12. Ejemplo de innovación digital y colaboración en open banking34

Figura 13. Diversidad de tarjetas Openbank: débito, crédito, prepago y e-Commerce...36

Figura 14. Principales categorías de proveedores y reguladores de Openbank.....42

Figura 15. Análisis DAFO de Openbank: factores internos y externos clave48

Figura 16. Mapa de los países con operación o presencia de Openbank.....55

Figura 17. Principales entidades bancarias tradicionales en España56

Figura 18. Principales bancos digitales y plataformas fintech en España56

Figura 19. Principales entidades bancarias tradicionales en Alemania57

Figura 20. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Alemania58

Figura 21. Principales entidades bancarias tradicionales en Portugal59

Figura 22. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Portugal59

Figura 23. Principales entidades bancarias tradicionales en Países Bajos60

Figura 24. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Países Bajos60

Figura 25. Principales entidades bancarias tradicionales en Estados Unidos.....61

Figura 26. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Estados Unidos.....61

Figura 27. Principales entidades bancarias tradicionales en México62

Figura 28. Principales bancos digitales y plataformas fintech en México63

Figura 29. Perfil de Buyer Persona: Lucía65

Figura 30. Perfil de Buyer Persona: Antonio66

Figura 31. Perfil de Buyer Persona: Martina67

Figura 32. Perfil de Buyer Persona: Julen68

Figura 33. Perfil de Buyer Persona: Rosario69

Figura 34. Investigación de palabras clave para estrategia SEO-AIO72

Figura 35. Ejemplos de artículos SEO-friendly propuestos en el blog Open To Learn ..74

Figura 36. Ejemplo de test interactivo “¿Qué tipo de inversor eres?” en Open to Learn 75

Figura 37. Ejemplos de videos Snackables para las redes sociales de Openbank.....76

Figura 38. Ejemplo de banner contextual para internal linking en Open to Learn.....77

Figura 39. Ejemplo de formulario simplificado con barra de progreso en Openbank79

Figura 40. Ejemplo de prueba A/B con dos versiones de llamado a la acción en
Openbank.....80

Figura 41. Ejemplo de integración de video explicativo y llamado a la acción en la
página.....81

Figura 42. Ejemplo de chatbot proactivo en la página de Openbank82

Figura 43. Prueba A/B de anuncios patrocinados en Facebook Ads para promover la

apertura de una cuenta corriente sin comisiones en Openbank86

Figura 44. Vista de campañas en Google Ads con estrategia de puja CPA objetivo87

Figura 45. Simulador de CPA objetivo en Google Ads para estimar impacto de distintas metas de conversión.....88

Figura 46. Publicaciones interactivas en Instagram Stories de Openbank92

Figura 47. Diagrama de Gantt sobre Estrategia de marketing de contenidos optimizado...
.....98

Figura 48. Diagrama de Gantt sobre Estrategia de aumento de la conversión digital...100

Figura 49. Diagrama de Gantt sobre Estrategia de optimización del rendimiento SEM
.....102

Figura 50. Diagrama de Gantt sobre Estrategia de engagement en redes sociales.....103

Figura 51. Diagrama de Gantt sobre Estrategia Analítica con IA105

Listado de Tablas

Tabla 1. Comparativa de factores políticos relevantes para Openbank.....	26
Tabla 2. Comparativa de marcos legales que afectan a Openbank	38
Tabla 3. Estimación de Costos: Estrategia SEO y AI Overview.....	106
Tabla 4. Estimación de Costos: Estrategia de Conversión Digital	107
Tabla 5. Estimación de Costos: Estrategia de campañas SEM.....	107
Tabla 6. Estimación de Costos: Estrategia de Engagement en Redes Sociales.....	108
Tabla 7. Estimación de Costos: Estrategia de Analítica con Inteligencia Artificial.....	108
Tabla 8. Resumen General del Presupuesto por Estrategia	109

1. Introducción

El marketing digital cambió por completo la forma en que las empresas se conectan con sus clientes. Aunque este cambio impactó en todos los sectores, en el financiero fue, y sigue siendo especialmente fuerte. La expansión de la banca digital, el crecimiento del comercio electrónico y la aparición constante de nuevas tecnologías hicieron que el marketing dejara de ser solo una herramienta de promoción para convertirse en una pieza clave para atraer y fidelizar clientes en un mercado cada vez más competitivo.

En este contexto, Openbank, el banco digital del Grupo Santander, logró consolidarse como un referente en innovación financiera, apostando fuerte por la digitalización de sus servicios y por ofrecer una experiencia de usuario ágil, personalizada y alineada con lo que buscan los clientes hoy.

Este Trabajo Final de Máster tiene como objetivo principal desarrollar un Plan de Marketing Digital para Openbank, basado en tres pilares: SEO, Paid Media y el uso de Inteligencia Artificial aplicada al marketing financiero. La meta es fortalecer su presencia digital, aumentar la captación de clientes y mejorar las tasas de conversión, con estrategias actualizadas y acordes a las tendencias del sector.

Para lograrlo así, primero se va a analizar cómo evolucionó el marketing digital y cómo impactó en la industria bancaria, mostrando por qué es clave en un mercado cada vez más digital y cambiante. Después se va a hacer un diagnóstico detallado de Openbank, usando herramientas como el análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter y la matriz DAFO. Esto va a dar una mirada clara sobre su situación actual y las oportunidades y amenazas que enfrenta el banco.

A partir de ese diagnóstico, se van a definir los perfiles de cliente ideales mediante la segmentación del público objetivo y la creación de buyer personas. Esto va a ayudar a diseñar

estrategias pensadas para sus necesidades y comportamientos digitales. Con esa base, se van a establecer objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales) y se van a proponer acciones concretas de SEO, Paid Media e Inteligencia Artificial alineadas a cada objetivo.

Además, se va a armar un cronograma de implementación, se va a definir el presupuesto y se van a establecer los indicadores clave de desempeño (KPIs) para evaluar los resultados y ajustar lo que haga falta.

En definitiva, este trabajo busca dar una visión integral y actualizada del marketing digital en la banca, con estrategias innovadoras que le permitan a Openbank seguir creciendo y consolidándose en el mundo digital. En un contexto donde la tecnología avanza cada vez más rápido, optimizar la presencia online y personalizar la experiencia del cliente no solo marca la diferencia: hoy es clave para que las empresas financieras puedan sostenerse y crecer.

2. Fundamentos Teóricos

2.1 Definición y evolución del marketing

El marketing es una disciplina fundamental en el mundo de los negocios. Su evolución estuvo marcada, sobre todo, por los cambios en el comportamiento de los consumidores y el avance de las nuevas tecnologías. Su importancia está en poder conectar productos y servicios con los clientes correctos, creando valor tanto para las empresas como para quienes los consumen.

Kotler y Armstrong (2012, p. 5) definen el marketing como “el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos”.

Esta definición deja en claro que el marketing no es solo vender: se trata de entender a fondo las necesidades de los consumidores y buscar la mejor manera de satisfacerlas, con estrategias que fortalezcan el vínculo entre las marcas y sus clientes.

En la misma línea, Peter Drucker dice que “el objetivo del marketing consiste en lograr que las ventas sean innecesarias” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 5). Con esta frase, remarca que una buena estrategia de marketing hace que las compras se den de manera natural, sin tener que presionar ni insistir al consumidor.

2.1.1 Objetivos y funciones del marketing

El marketing tiene un rol clave en cualquier organización, porque no solo impulsa las ventas, sino que también construye la imagen de la marca y fortalece la relación con los clientes a largo plazo. Su objetivo principal es entender qué necesitan y desean los consumidores para crear productos y servicios que realmente estén a la altura de sus expectativas (Kotler & Armstrong, 2013). Para lograrlo así, las empresas usan estudios de mercado, análisis de

tendencias y un seguimiento constante del comportamiento de sus clientes.

Además, el marketing busca generar una propuesta de valor que ayude a la empresa a diferenciarse de la competencia, a través de estrategias de branding, posicionamiento y segmentación. Otro punto clave es lograr una comunicación efectiva con los consumidores: la forma en que se presentan los productos y se transmiten sus beneficios influye directamente en la decisión de compra. En este sentido, herramientas como la publicidad, las relaciones públicas y el contenido digital son fundamentales para aumentar el alcance y la efectividad de la marca entre su público objetivo (Kotler & Armstrong, 2012).

Por último, el área de marketing también concentra sus esfuerzos en la retención y fidelización de clientes, a través de ofertas personalizadas, programas de beneficios y una mejora continua en la experiencia de usuario. Al mismo tiempo, cumple un rol clave en la rentabilidad y la eficiencia operativa del banco, garantizando que cada peso invertido en publicidad y acciones promocionales se traduzca en el mayor retorno posible.

2.1.2 Evolución del marketing

A lo largo de la historia, el marketing fue tomando distintos enfoques que, de una u otra forma, marcaron las estrategias que las empresas eligieron en cada momento. Según Kotler y Armstrong (2012, p. 9), “hay cinco conceptos alternativos que las organizaciones podrían utilizar para diseñar y poner en práctica sus estrategias de marketing: los conceptos de producción, producto, ventas, marketing y marketing social”. Estos cinco enfoques nos ayudan a entender cómo el marketing pasó de estar centrado casi exclusivamente en la producción a enfocarse, poco a poco, en la satisfacción del cliente y en la responsabilidad social.

Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, predominó una orientación

claramente productiva. Se partía de la idea de que los consumidores preferirían aquellos productos que fueran más accesibles y económicos. Kotler y Armstrong (2012, p. 9) describen este enfoque señalando que “los consumidores favorecen los productos que están disponibles y son muy accesibles, por lo que la gerencia debería concentrarse en mejorar la eficiencia en la producción y la distribución”. Un ejemplo clásico de esta visión es el famoso Ford Modelo T, cuya producción en serie revolucionó la industria automotriz al reducir costos y permitir que más personas pudieran acceder a un coche. De hecho, Henry Ford llegó a decir: “Si hubiera preguntado a la gente lo que quería, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos” (Kotler & Armstrong, 2013, p. 11), reflejando su creencia de que la innovación debía ir más allá de lo que los consumidores pedían de manera explícita.

Con el tiempo, la competencia fue creciendo y la producción masiva, que al principio representaba una gran ventaja, empezó a perder su capacidad de diferenciación. Esto llevó a que surgiera una nueva orientación, la de las ventas, que se consolidó aproximadamente entre 1920 y 1950. Durante este periodo, las empresas comenzaron a desarrollar estrategias más agresivas para estimular la demanda y convencer al consumidor. Según Kotler y Armstrong (2012, p. 10), “muchas compañías siguen el concepto de ventas, el cual afirma que los consumidores no comprarán el número suficiente de productos de la empresa a menos que ésta realice un esfuerzo de promoción y ventas a gran escala”. Este enfoque impulsó el crecimiento de la publicidad en medios como la radio y la televisión, a través de campañas diseñadas para persuadir con mensajes llamativos y repetitivos.

A partir de la década de 1950, el marketing experimentó un giro importante: la mirada se volcó hacia el cliente. Empezó a instalarse la idea de que el éxito de una empresa dependía, en gran parte, de conocer bien y satisfacer las necesidades de sus consumidores. Kotler y Armstrong (2013, p. 10) lo explican así: “el concepto de marketing establece que lograr las

metas organizacionales depende de conocer las necesidades y deseos de los mercados objetivo, proporcionando satisfacciones de manera más efectiva que la competencia”.

Con la globalización y, sobre todo, con los avances de las tecnologías digitales, el marketing volvió a transformarse, adoptando un carácter mucho más dinámico e interactivo. Kotler y Armstrong (2012) destacan que el marketing actual parte de una perspectiva “de afuera hacia adentro”; es decir, comienza por identificar claramente un mercado objetivo, se centra en las necesidades del cliente e integra todas las actividades de marketing que afectan directamente a los consumidores. La irrupción de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial abrió la puerta a una personalización casi en tiempo real y a interacciones mucho más directas entre las marcas y sus audiencias.

Finalmente, Kotler y Armstrong (2013) advierten que, aunque podría pensarse que los medios tradicionales están perdiendo relevancia frente a los nuevos formatos digitales, lo que realmente sucede, según la mayoría de los expertos del sector, es una integración progresiva entre ambos mundos.

2.2 Definición y características del marketing digital

El marketing digital se ha convertido en una herramienta clave para las empresas actuales, no solo por su gran alcance, sino también por su capacidad de conectar directamente con las personas de manera dinámica y en tiempo real. A través de canales como las redes sociales, los buscadores, el email marketing o los sitios web, entre otros, permite construir una relación mucho más cercana y personalizada entre la marca y su público. Pero lo más importante es que brinda la posibilidad de medir lo que sucede casi al instante, lo que facilita ajustar las estrategias en función de cómo responde la audiencia. Ya no se trata simplemente de lanzar un mensaje y esperar a ver qué ocurre, sino de escuchar, analizar datos y afinar cada acción a partir de resultados concretos.

Chaffey y Ellis-Chadwick (2022, p. 5) definen el marketing digital como “lograr los objetivos de marketing mediante la aplicación de medios digitales, datos y tecnología”. Esta definición destaca algo que a veces se pasa por alto: no basta con usar tecnología solo porque está de moda; lo fundamental es integrarla de manera inteligente y estratégica para alcanzar objetivos concretos. En este sentido, la tecnología se convierte en un medio, no en un fin en sí misma.

Una de las diferencias más evidentes respecto al marketing tradicional es la bidireccionalidad de la comunicación. Mientras que antes la marca hablaba y el consumidor escuchaba, ahora existe un ida y vuelta constante que convierte esa relación en algo mucho más interactivo. Esta capacidad de respuesta rápida permite a las empresas adaptarse con mayor agilidad a los cambios del entorno, que no son pocos ni lentos. De hecho, esa flexibilidad es una de las grandes ventajas del marketing digital frente a los enfoques más clásicos.

2.2.1 Impacto del marketing digital en la actualidad

El marketing digital cambió por completo la forma en que las empresas se conectan con los consumidores. Hoy les permite llegar a audiencias específicas con mensajes súper personalizados y estrategias que se pueden medir casi al instante. La digitalización trajo cambios fuertísimos en los hábitos de consumo y transformó la manera en que las marcas piensan su comunicación. Este crecimiento se refleja en el aumento de la inversión en publicidad digital, el uso de inteligencia artificial para automatizar procesos de marketing y el rol cada vez más importante de las redes sociales como canal directo con los consumidores. Según Statista, el gasto global en publicidad digital fue de 602,25 mil millones de dólares en 2022, y se espera que siga creciendo gracias a su mayor efectividad frente a los formatos tradicionales (Statista, 2023).

Un cambio sustancial fue cómo cambió el comportamiento del consumidor. Hoy la gente investiga online antes de comprar, compara precios y busca opiniones en plataformas digitales. Esto llevó a que las empresas reforzaran su presencia online y que apuesten por estrategias omnicanal para mejorar la experiencia del cliente. Think with Google (2023) señala que la investigación previa online y la confianza en experiencias anteriores con la marca son claves al momento de decidir una compra. Frente a esto, las empresas empezaron a invertir en estrategias personalizadas y programas de fidelización para generar experiencias que fortalezcan el vínculo con sus clientes.

Herramientas como Google Analytics y HubSpot proporcionan datos instantáneos sobre el rendimiento de las estrategias digitales. Según We Are Social, la confianza del consumidor está fuertemente influenciada por las experiencias digitales que ofrece una marca, y las redes sociales, utilizadas por el 62,3% de la población mundial (We Are Social, 2024), son ahora canales fundamentales para la publicidad y la interacción directa con el usuario.

Figura 1. Reseña general del uso de las redes sociales a nivel global en enero de 2024

Fuente. We Are Social & Meltwater. (2024). Digital 2024 Global Overview Report.

La incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial ha permitido optimizar aún más las estrategias de marketing. De acuerdo con McKinsey & Company (2023), la IA generativa podría aportar hasta 4,4 billones de dólares anuales a la productividad global, siendo los sectores de marketing y ventas algunos de los más beneficiados. Gracias al uso de la IA, es posible optimizar campañas en tiempo real, anticipar comportamientos de los consumidores mediante análisis predictivo y personalizar los mensajes de manera más precisa, lo que eleva las tasas de conversión y fidelización.

Figura 2. Impacto potencial de la inteligencia artificial en la economía global (en billones de dólares)

Fuente. McKinsey Global Institute. (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier.

Por último, la preferencia es cada vez mayor por los canales digitales, como el e-commerce y las redes sociales, también se refleja en las proyecciones de inversión publicitaria. Según eMarketer (28 de marzo de 2023), se espera que el gasto global en publicidad digital siga subiendo, impulsado por la efectividad de estrategias como la publicidad programática, el remarketing y la segmentación avanzada, que ayudan a lograr un mayor retorno de inversión.

2.3 Introducción al Plan de marketing y su planificación estratégica

El marketing digital es una pieza clave en las estrategias de las empresas del siglo 21. Esto pasa, sobre todo, por el ritmo acelerado de la tecnología y de los cambios constantes en las preferencias y hábitos de los consumidores.

Según Iruretagoyena (2020, p. 7), el marketing digital puede definirse como “el desarrollo de las técnicas del marketing tradicional aplicadas a entornos digitales”. Esta definición deja en claro que, aunque los medios y las plataformas cambien, la lógica de fondo sigue siendo la misma: facilitar la venta de productos o servicios. La diferencia está en que hoy los canales digitales, como redes sociales, buscadores, plataformas de e-commerce o el email marketing, ya no son solo espacios de promoción, sino también puntos de venta directos y activos.

Una de las principales ventajas que ofrece el marketing digital frente al modelo tradicional es la posibilidad de interactuar de forma directa e inmediata con los consumidores. Este tipo de contacto cercano permite recibir devoluciones casi en tiempo real y ajustar las estrategias según la respuesta del público. Esa flexibilidad es clave en mercados que cambian todo el tiempo, donde no alcanza con llegar a la audiencia: hay que conectar con ella en el momento justo y de forma relevante.

2.3.1 La importancia de la planificación estratégica en el marketing digital

Pensar estratégicamente en marketing digital no es algo que se hace una vez y se deja ahí. Al contrario, es un proceso continuo y dinámico que le permite a las empresas adaptarse rápido a los cambios del mercado y sacar el máximo provecho de sus recursos. Como lo señala Alonso Coto (2008, p. 23), “el Plan de Marketing Digital no debe desarrollarse de forma aislada, sino que debe estar orientado a integrarse línea a línea con el Plan General de Marketing de la empresa”. Esta integración es clave porque garantiza que las acciones digitales estén alineadas con los objetivos generales de la empresa y mantengan coherencia, tanto en el mensaje como en la identidad de la marca, sin importar el canal que se elija para comunicar.

Cualquier plan de marketing digital que se quiera tomar en serio tiene que empezar por un buen análisis. Y no se trata solo de mirar lo que hace la competencia, sino también de entender bien cómo está parado uno puertas adentro. Pensar estratégicamente implica hacer un diagnóstico completo, teniendo en cuenta tanto lo que pasa dentro de la empresa como lo que ocurre afuera y puede influir en su desempeño online.

Tal como plantea Vilella Nebot (2019), es clave analizar tanto el microentorno como el macroentorno: eso permite detectar amenazas y oportunidades externas, pero también identificar qué cosas están funcionando bien internamente y cuáles habría que mejorar.

Una de las herramientas más utilizadas para este tipo de diagnósticos es la matriz DAFO. Es práctica y muy visual, y sirve para ordenar toda la información relevante en torno a cuatro ejes: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Además de permitir ver la foto general del negocio, esta herramienta ayuda a pensar estrategias concretas que capitalicen lo positivo y minimicen los riesgos.

2.3.2 Elementos clave del plan de marketing digital

Para que un plan de marketing digital sea realmente efectivo, es clave que se apoye en una serie de elementos fundamentales que le den estructura y permitan llevarlo a la práctica de manera ordenada. Según Alonso Coto (2008), un plan bien armado debería contemplar, al menos, las siguientes partes:

1. Resumen Ejecutivo: Es una síntesis general del plan, que busca presentar de forma clara y breve las ideas principales y los objetivos que se quieren alcanzar.
2. Análisis de Situación: Implica un análisis detallado del contexto, tanto interno como externo, en el que se encuentra la empresa. Este paso es clave para evaluar los factores más relevantes del mercado y entender cuál es la posición de la empresa frente a sus competidores.
3. Definición de Objetivos: En esta parte se establecen metas concretas, específicas y medibles. Para eso se utiliza la metodología SMART, que asegura que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo.
4. Estrategias de Marketing Digital: Aquí se plantean las acciones que se van a llevar adelante en los distintos canales digitales. Esto incluye tácticas de posicionamiento SEO, campañas de publicidad SEM, estrategias en redes sociales, email marketing y otras formas de publicidad paga en internet.
5. Implementación del Plan de Acción: En este apartado se detallan las actividades, los tiempos y los recursos que se van a asignar para poner en marcha las estrategias definidas.
6. Medición y Control: Finalmente, se establecen las métricas y las herramientas necesarias para evaluar de manera continua los resultados del plan. Esto permite hacer ajustes a tiempo y optimizar las acciones según los datos obtenidos.

2.3.3 Definición de estrategias de marketing digital

Definir de manera adecuada las estrategias de marketing digital es un paso fundamental dentro del proceso de planificación estratégica, ya que de eso depende, en buena medida, que la empresa logre alcanzar los objetivos que se plantea. Según el modelo POEM, las estrategias digitales se pueden clasificar en tres categorías principales: Paid Media, Owned Media y Earned Media.

Figura 3. Tipología de medios digitales en la estrategia de comunicación

Fuente. Elaboración propia.

Que una estrategia digital funcione bien no depende solo de tener buenos mensajes o buen presupuesto, sino de algo más importante: lograr que los distintos tipos de medios se combinen de forma coherente y balanceada. Cuando esa integración está bien pensada, se aprovechan mejor los recursos, la marca gana presencia, se construye un vínculo más sólido con el público y, además, las campañas rinden mucho más.

2.4 Marketing bancario y financiero en la era digital

En los últimos años, el marketing en el sector bancario y financiero cambió de raíz. La digitalización de los servicios, la apertura de los mercados y el cambio en las expectativas de los usuarios hicieron que las estrategias tradicionales ya no alcancen.

En este escenario, el marketing pasó a ocupar un rol mucho más estratégico. Ya no se trata solo de atraer nuevos clientes, sino de mantener el vínculo con quienes ya confían en la marca y de encontrar maneras de destacarse en un mercado cada vez más competitivo.

Un ejemplo claro de esta transformación es la fuerte apuesta que muchos bancos vienen haciendo por el canal digital: plataformas y apps que le permiten a cada persona manejar su plata de forma simple, segura y en cualquier momento, sin depender de horarios ni sucursales.

2.4.1 Definición y características del marketing bancario

El marketing bancario es una especialidad dentro del marketing que se ocupa de diseñar estrategias comerciales y de comunicación pensadas exclusivamente para las instituciones financieras. Como señala Teruel (2019), esta disciplina “busca determinar, de manera reflexiva y metódica, las acciones a emprender en un mercado caracterizado por cambios constantes y continuos, lo que configura un escenario altamente competitivo y dinámico”. En otras palabras, no alcanza con aplicar las mismas fórmulas del marketing general: es imprescindible comprender las particularidades y desafíos propios del sector bancario. Por eso, contar con estrategias flexibles y adaptables resulta fundamental, ya que permite a los bancos responder con rapidez a los cambios del entorno y construir una propuesta de valor diferenciada, que logre conectar de manera auténtica con las necesidades reales de sus clientes.

2.4.2 Principales características del marketing bancario

El marketing bancario tiene una serie de particularidades que lo diferencian claramente de otras industrias. Esto no solo se explica por el tipo de productos y servicios que ofrece, como cuentas corrientes, préstamos o inversiones, sino también por la complejidad del vínculo que genera con los clientes, el entorno regulatorio estricto y la fuerte competencia entre las entidades financieras. Todo este contexto hace que el marketing bancario tenga características propias que vale la pena tener en cuenta, entre las que se destacan:

1. Enfoque en el cliente: El cliente está en el centro. Las estrategias de marketing apuntan cada vez más a entender sus hábitos, necesidades y expectativas. Hoy personalizar productos y servicios no es solo una tendencia: es una condición para seguir siendo competitivo. El usuario espera soluciones a medida, rápidas y sin fricciones.
2. Regulación estricta: La actividad bancaria está sujeta a una regulación estricta que influye directamente en cómo se comunican los productos y qué tipo de acciones publicitarias pueden implementarse. Esto obliga a los equipos de marketing a encontrar el equilibrio justo entre creatividad, claridad y cumplimiento normativo.
3. Relación a largo plazo: La relación con un banco es continua y suele extenderse por años. Por eso, construir confianza y generar una experiencia positiva a lo largo del tiempo se vuelve clave. La fidelización deja de ser una meta abstracta y pasa a ser parte del modelo de negocio.
4. Dificultad para diferenciar servicios: Los servicios financieros son, en general, muy similares entre una entidad y otra, y pueden ser fácilmente replicados. Ante esa realidad, la verdadera diferenciación pasa por ofrecer una mejor experiencia: desde la interfaz de una app hasta la atención al cliente o los beneficios asociados. En este contexto, muchas entidades apuestan a la innovación digital como forma de destacarse.

2.4.3 Segmentación en el marketing bancario

La segmentación es un pilar clave dentro de cualquier estrategia de marketing financiero, ya que permite adaptar las acciones comerciales a las necesidades específicas de cada tipo de cliente. Según la Unión de Consumidores Españoles, los usuarios de los bancos pueden agruparse en microsegmentos como los noministas, los clientes VIP, los jóvenes, los pensionistas, los usuarios digitales, las pymes y las grandes empresas.

Figura 4. Tipos de segmentación de mercado: demográfica, conductual y psicográfica

Fuente. Elaboración propia.

Esta clasificación no solo permite entender mejor a los distintos perfiles de clientes, sino que también ayuda a crear productos y servicios pensados específicamente para lo que cada grupo necesita. Por ejemplo, las estrategias dirigidas a los más jóvenes suelen poner el foco en la banca móvil y en los beneficios digitales, mientras que los jubilados valoran mucho más la atención personalizada y la cercanía de las sucursales.

2.4.4 Estrategias de marketing digital aplicadas al sector financiero

La transformación digital cambió de raíz el panorama del sector financiero. Hoy los bancos no solo tienen que adoptar estrategias digitales para seguir siendo competitivos, sino también para responder a las nuevas expectativas de sus clientes. En este contexto, digitalizarse ya no es una opción: es una necesidad estratégica. Entre las principales acciones digitales que están llevando adelante los bancos, podemos destacar:

- a. Publicidad digital y redes sociales: Hoy las plataformas digitales son un pilar clave del marketing bancario. Las campañas en Google Ads, Facebook Ads, Instagram y el marketing de contenidos se volvieron herramientas esenciales para atraer nuevos clientes y darle visibilidad a la marca en un mercado cada vez más competitivo. No se trata solo de “estar” en Internet, sino de hacerlo con estrategia, contenido relevante y mensajes bien apuntados.
- b. Fidelización del cliente mediante marketing relacional: Fidelizar al cliente es fundamental para construir relaciones sólidas y sostenibles. Herramientas como los programas de puntos, las tarjetas de beneficios y los sistemas de CRM o Data Mining permiten conocer mejor a cada persona y adaptar las ofertas según sus gustos y comportamientos. Así no solo se mejora la experiencia, sino que también se aumenta el compromiso con la marca, algo clave en un contexto donde la competencia está a un clic de distancia.
- c. Innovación digital en servicios financieros: La incorporación de tecnologías digitales permitió desarrollar nuevos canales como la banca online, las apps móviles fáciles de usar y los chatbots. Estos servicios no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también permiten una atención personalizada y ágil, disponible las 24 horas.
- d. Aplicación de inteligencia artificial y Big Data: El uso avanzado de inteligencia

artificial y análisis de datos les permite a los bancos anticiparse a las necesidades de los clientes con más precisión. Según Rodríguez (2018), “la banca predictiva impulsada por la inteligencia artificial permitirá desarrollar perfiles en tiempo real y anticiparse a las necesidades del cliente”.

2.4.5 El Futuro del Marketing Financiero

Las tendencias del marketing financiero están siendo empujadas con fuerza por los avances tecnológicos y la necesidad creciente de ofrecer experiencias cada vez más personalizadas a los usuarios. Entre las innovaciones más importantes del sector se destacan el uso de blockchain y de las criptomonedas, también la digitalización total de la banca a través de canales móviles y la aplicación de estrategias de marketing basadas en datos.

Figura 5. Tendencias emergentes en el Marketing financiero

Fuente. Elaboración propia.

Estas nuevas tendencias están cambiando no solo cómo los bancos y las entidades financieras se relacionan con sus clientes, sino también cómo piensan y organizan su negocio de base. La llegada de tecnologías como el blockchain, por ejemplo, ayudó a que los usuarios confíen más, al ofrecer operaciones más seguras y transparentes. Pero no termina ahí: también abrió la puerta a productos financieros más ágiles e innovadores, algo que hace unos años era impensado.

A la vez, la digitalización total y el auge de la banca móvil dieron vuelta las expectativas del cliente actual. Hoy nadie quiere esperar. Todos esperan soluciones rápidas, fáciles y accesibles, desde donde estén y cuando las necesiten. Y encima, el marketing basado en datos sumó un papel clave: ahora las empresas pueden entender mejor a sus usuarios, anticiparse a lo que van a necesitar y construir vínculos más cercanos y duraderos.

3. La Empresa: Openbank

3.1 Historia y evolución

Openbank nació en 1995, de la mano del Grupo Santander, como un proyecto innovador para llevar a España un modelo pionero de banca telefónica. Esta iniciativa permitía a los clientes realizar operaciones bancarias sin necesidad de acercarse físicamente a una sucursal, lo cual representaba una verdadera revolución en ese momento. En 1999, Openbank volvió a destacarse al convertirse en el primer banco español que ofrecía servicios totalmente por Internet, consolidándose como uno de los precursores de la banca digital en el país (Openbank, s.f.-a).

Durante la década siguiente, Openbank siguió ampliando su oferta de productos y servicios, al mismo tiempo que fortalecía su infraestructura tecnológica. En 2011, el Grupo Santander integró por completo al banco dentro de su estructura corporativa, lo que dio inicio a un proceso de modernización profunda, tanto a nivel organizativo como tecnológico. Ese camino tuvo su punto de inflexión en 2017, con el relanzamiento de Openbank como un banco 100 % digital, equipado con una plataforma tecnológica propia, pensada para facilitar su expansión hacia mercados internacionales.

Desde sus comienzos, la entidad logró resultados sorprendentes: en su primer año ya había alcanzado cerca de 100.000 clientes, todo un récord para la banca española de la época. En 1996, lanzó su primera página web, con fines informativos, y en 1997 volvió a destacarse como pionero al permitir a los usuarios gestionar sus ahorros por Internet, algo completamente novedoso en ese momento.

Entre 2000 y 2005, atravesó una etapa clave bajo el nombre “Patagon Internet Bank S.A.”, luego de la adquisición de la plataforma argentina Patagon.com. En ese período,

Openbank no solo innovó en lo financiero, sino también en lo comunitario, impulsando foros, chats y blogs que fomentaban el intercambio entre usuarios, anticipándose incluso al fenómeno de las redes sociales tal como lo conocemos hoy.

Aunque tuvo presencia física temporal con oficinas en ciudades como Zaragoza, Valencia, Madrid, Pamplona y Barcelona desde 2001, en marzo de 2011 decidió cerrar casi todas sus sucursales físicas, manteniendo solo una sede en Madrid y enfocándose totalmente al entorno digital. Ese mismo año lanzó la primera aplicación bancaria para iPad en España, expandiendo posteriormente su disponibilidad a Android y Windows 8 en 2013.

En 2017, Openbank dio un giro importante: renovó por completo su imagen corporativa, trasladó su sede principal al Paseo de la Castellana en Madrid y modernizó tanto su página web como sus aplicaciones. Con estos cambios, terminó de consolidarse como un banco digital moderno, ágil e innovador, alineado con las nuevas demandas del mundo financiero.

Desde ahí, Openbank arrancó su expansión en Europa, primero en Alemania y después en Países Bajos y Portugal.

En octubre de 2024, dio un paso fuerte al empezar a operar en Estados Unidos. Este movimiento fue parte de la estrategia del Grupo Santander para reforzar su negocio minorista en uno de los mercados más grandes y competitivos del mundo (Santander, 17 de octubre de 2024).

En enero de 2025, sumó otro logro importantísimo en Alemania: empezó a ofrecer un IBAN local, algo que les facilitó mucho las operaciones diarias a sus clientes de ese país. Además, agregó créditos al consumo a su portafolio, ampliando su propuesta de valor y afianzando su lugar en uno de los mercados financieros más importantes de Europa (Santander, 15 de enero de 2025).

En febrero de 2025, Openbank desembarcó en México, dando su primer paso en el mercado latinoamericano. Llegó con una oferta completa de servicios financieros digitales: cuentas, tarjetas, inversiones y préstamos personales. Esta decisión es parte de la apuesta del Grupo Santander por llevar su modelo de banca digital de última generación a mercados con alto potencial de crecimiento (Santander, 5 de febrero de 2025).

3.2 Productos financieros digitales de Openbank

Actualmente, Openbank pone a disposición de sus clientes los siguientes productos financieros:

Figura 6. Clasificación de los productos financieros ofrecidos por Openbank

Fuente. Elaboración propia a partir de información obtenida en Openbank (2025).

4. Análisis de Situación

4.1 Análisis PESTEL

El análisis PESTEL es una herramienta muy valiosa para planear la estrategia porque nos permite identificar y entender los factores externos que influyen en el desarrollo de una organización. Su nombre viene de las siglas en inglés que agrupan seis dimensiones: políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Con este modelo, las empresas pueden ver de manera ordenada cómo los cambios en el entorno general impactan en su funcionamiento, en la toma de decisiones y en su sostenibilidad a largo plazo.

En sectores tan dinámicos y regulados como el financiero, usar el análisis PESTEL es todavía más importante. Los avances tecnológicos, los cambios en las leyes, la presión ambiental y las transformaciones sociales obligan a las organizaciones a adaptarse todo el tiempo. Para Openbank, un banco 100% digital con presencia internacional, esta herramienta es clave para analizar su entorno, ajustar sus estrategias y reforzar su lugar en los distintos mercados donde opera.

Figura 7. Esquema sobre el análisis PESTEL

Fuente. Elaboración propia.

4.1.1 Factores políticos

Los factores políticos son esenciales para entender el entorno externo, sobre todo en sectores donde las regulaciones son fuertes, como sucede en el sistema financiero. En el caso de Openbank, un banco 100% digital que apuesta a la innovación tecnológica y la expansión internacional, las normas y políticas de cada país impactan de lleno en cómo define su estrategia.

En España, la situación política se mantuvo bastante estable. Además, la Unión Europea viene empujando políticas ambiciosas de transformación digital, como la Estrategia Europa Digital 2030 y el Plan de Acción en Finanzas Digitales. Estas iniciativas no solo buscan modernizar el sistema financiero, sino también buscan fomentar la competencia y promover la interoperabilidad tecnológica.

En México, si bien el gobierno quiere impulsar la inclusión financiera y la digitalización, el contexto político sigue mostrando cierta inestabilidad. A eso se suma un sistema impositivo que cambia todo el tiempo, lo que obliga a Openbank a tener una estrategia regulatoria flexible y estar siempre atento a los cambios que puedan venir.

En Estados Unidos, el desafío es distinto. Ahí las exigencias normativas son más duras y se dividen entre el nivel federal y el estatal. La supervisión en temas como ciberseguridad, protección de datos y prevención del lavado de dinero es súper rigurosa, así que Openbank necesita tener una estructura de cumplimiento bien firme para poder operar sin problemas.

También es importante considerar que cualquier cambio fiscal que afecte al sector financiero podría impactar directamente en la rentabilidad de la empresa. Las normas laborales, que varían según la jurisdicción, también influyen en los costos asociados a la contratación y retención de talento, algo fundamental para sostener su crecimiento

internacional.

Finalmente, pertenecer al Grupo Santander le brinda a Openbank una ventaja estratégica: acceso a tratados de libre comercio, acuerdos internacionales y sinergias institucionales. Sin embargo, ese respaldo también lo expone a tensiones geopolíticas o a posibles conflictos regulatorios entre bloques económicos, lo cual podría afectar su operativa global en algún momento.

Tabla 1. Comparativa de factores políticos relevantes para Openbank

Factor político	España	México	Estados Unidos	Impacto estratégico
Estabilidad política	Alta	Media	Alta	Mayor certidumbre en España y EE.UU; monitoreo en México.
Regulación financiera	Homogénea (UE)	Sujeta a reformas frecuentes	Fragmentada (federal/estatal)	Necesidad de cumplimiento flexible y adaptativo en México y EE.UU.
Supervisión regulatoria	Moderada	Media	Alta	Mayor costo y estructura de compliance en EE.UU.
Iniciativas digitales	Favorables	Progresivas	Avanzadas	Oportunidad de innovación en los tres mercados.
Riesgo geopolítico	Bajo	Medio	Medio	Mayor estabilidad operativa en España.

Fuente. Elaboración propia.

4.1.2 Factores económicos

El análisis de los factores económicos es clave para comprender cómo las condiciones macroeconómicas afectan el desempeño de una organización. En el caso de Openbank, un banco 100% digital con presencia internacional, estos factores son fundamentales, tanto para evaluar si su operación es viable como para pensar su crecimiento a nivel global.

En España, donde tiene su sede principal, viene mostrando una recuperación sostenida. En el 2024, el PBI creció un 3,2%, lo que la ubica como una de las economías más dinámicas de toda la eurozona, gracias al impulso del consumo interno y la inversión privada (Bolsamanía, 26 de marzo 2025). Este contexto ayuda a que aumente la demanda de servicios financieros, como los créditos, cuentas de ahorro e inversiones digitales, y le permite así a Openbank seguir afianzando su lugar en el mercado local.

Figura 8. Evolución del Producto Bruto Interno (PBI) de España, variación anual en porcentaje (2008–2024)

Fuente. Elaboración propia a partir de información obtenida en Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024).

A nivel global, el panorama parece más incierto. Para 2025, las proyecciones ya hablan de una desaceleración económica, con un comercio internacional más flojo y tensiones geopolíticas que no se resuelven (Naciones Unidas, 2025). Para una entidad en proceso de expansión internacional, este contexto exige equilibrio entre el crecimiento y una gestión prudente del riesgo en economías menos predecibles.

En este marco, los tipos de interés juegan un rol central. En marzo de 2025, el Banco Central Europeo redujo las tasas al 2,5 % para reactivar la economía y contener la inflación (BCE, 2025, 6 de marzo). Esta decisión afecta directamente los márgenes de rentabilidad de productos tradicionales como préstamos y depósitos, pero también estimula el consumo y la demanda de servicios digitales. Para Openbank, la clave está en ajustar sus márgenes sin comprometer su competitividad.

Figura 9. Evolución de los tipos de interés oficiales entre noviembre de 2022 y abril de 2025 de Europa y EE. UU.

Fuente. Elaboración propia a partir de información obtenida en Banco Central Europeo (2025) y la Reserva Federal de Estados Unidos (2024).

En paralelo, la inflación sigue siendo una variable sensible. Se espera que a nivel global disminuya del 4 % al 3,4 % en 2025 (Naciones Unidas, 2025). Aunque la tendencia es positiva, su impacto en los costos operativos y en la capacidad de ahorro de los consumidores sigue siendo relevante. En mercados emergentes como México, donde Openbank ha comenzado a operar, la inflación suele ser más volátil, lo que afecta tanto la planificación comercial como la confianza del cliente en productos a largo plazo.

La perspectiva del consumidor también está atravesada por este contexto económico. La combinación de inflación moderada y tasas de interés bajas favorece el ahorro, especialmente cuando se ofrecen productos accesibles, simples y con buenos rendimientos. Un claro ejemplo es el de Openbank en Estados Unidos, donde logró captar más de 2.000 millones de dólares en depósitos en menos de seis meses desde su lanzamiento (Santander, 3 de febrero 2025). Este dato refleja la creciente demanda de soluciones bancarias digitales y la capacidad de la entidad para interpretar adecuadamente los nuevos hábitos de consumo.

Otro aspecto clave es el acceso al crédito. En Europa y EE. UU., los entornos crediticios están bien desarrollados, lo que permite a Openbank operar con cierta estabilidad. En América Latina, en cambio, las condiciones son más complejas por factores como el riesgo país, la intervención estatal o la debilidad institucional. Frente a esto, la entidad apuesta por soluciones tecnológicas que le permitan reducir costos y adaptarse mejor al contexto.

Por último, no se puede dejar de lado el movimiento de la competencia. Openbank no solo compite con bancos tradicionales, sino también con fintechs y plataformas digitales que ofrecen servicios similares, muchas veces con estructuras más livianas. En este escenario, diferenciarse por experiencia de usuario, eficiencia operativa y atención personalizada es clave. La pertenencia al Grupo Santander le aporta un respaldo institucional importante, que funciona como ventaja competitiva frente a un entorno cada vez más exigente.

4.1.3 Factores sociales

Los factores sociales constituyen un componente clave en el análisis del entorno externo, ya que permiten comprender cómo las características demográficas, culturales y conductuales inciden en la estrategia de una empresa. En el caso de Openbank, cuya propuesta se basa en una experiencia completamente digital, interpretar correctamente estas variables es fundamental para adaptarse a las necesidades, valores y expectativas de los distintos públicos.

En España, el crecimiento sostenido de la banca digital responde a un cambio estructural en los hábitos de consumo financiero. Cada vez más usuarios, especialmente entre los segmentos más jóvenes, optan por operar a través de canales digitales, dejando en segundo plano la interacción presencial. Actualmente, el 70 % de la población utiliza servicios bancarios en línea y se estima que esta cifra alcanzará el 85 % en los próximos cinco años, lo que implicaría la incorporación de seis millones de nuevos clientes digitales. (KPMG España, 2023, 5 de octubre).

Figura 10. Crecimiento del uso de la banca digital en España

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en KPMG (2023).

El perfil típico del cliente de Openbank es bastante claro: personas jóvenes, con estudios superiores, que están acostumbradas a resolver casi todo desde el celular. Además, son usuarios exigentes que no se conforman solo con un buen producto financiero, sino que también buscan transparencia, simplicidad y una experiencia de uso intuitiva. Frente a esto, la entidad viene apostando fuerte por una plataforma ágil, atención omnicanal y servicios disponibles en todo momento.

Pero también hay otro fenómeno que vale la pena destacar: cada vez más consumidores eligen marcas que reflejan sus valores. Temas como el cuidado del medioambiente, la igualdad de género o la inclusión financiera dejaron de ser secundarios y hoy influyen directamente en la decisión de consumo. Según el World Retail Banking Report (Capgemini, 2023), los jóvenes están mucho más dispuestos a contratar servicios de entidades que se alineen con sus principios. En ese sentido, Openbank empezó a desarrollar productos responsables, como tarjetas biodegradables, fondos sostenibles o herramientas que ayudan a los usuarios a medir la huella de carbono de su consumo.

Las condiciones sociales también varían entre los distintos mercados. En México, el banco se encuentra con una población mayoritariamente joven, pero con elevados niveles de exclusión financiera. Las barreras económicas, tecnológicas y culturales limitan el acceso al sistema bancario tradicional. Ante esta realidad, Openbank diseñó una estrategia específica que incluyó el lanzamiento de una cuenta de ahorro con una tasa del 12,5 % anual, orientada a captar tanto a personas no bancarizadas como a jóvenes interesados en productos digitales simples y accesibles (Reuters, 19 de noviembre 2024). Esta propuesta busca ampliar su base de clientes y, al mismo tiempo, contribuir con la inclusión financiera.

Figura 11. Comparativa internacional del uso de la banca digital en 2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en KPMG (2023), Observatorio de la Digitalización Financiera (2023); American Bankers Association (2023); Expansión (2024).

En Estados Unidos, en cambio, la digitalización financiera está aún más consolidada. El uso de aplicaciones móviles es predominante entre los menores de 40 años. Además, plataformas como TikTok han dado lugar a comunidades como FinTok, donde los contenidos financieros se presentan en formatos breves, virales y de fácil acceso. Según un estudio citado por New York Post (2024, 11 de diciembre), en promedio, los jóvenes estadounidenses reciben 42 recomendaciones financieras al mes a través de TikTok, y muchos declaran confiar más en estos mensajes que en la comunicación institucional de los bancos. Este fenómeno plantea a Openbank el desafío de adaptar su estrategia comunicacional a las nuevas formas de consumo de información, priorizando contenidos visuales, educativos y con lenguaje cercano.

4.1.4 Factores tecnológicos

El entorno tecnológico es, sin duda, uno de los componentes más dinámicos dentro del análisis PESTEL, especialmente en sectores altamente digitalizados como la banca online. En este contexto, Openbank no solo busca adaptarse a la transformación tecnológica, sino también posicionarse como un referente en innovación.

Desde su relanzamiento en 2017, Openbank tomó una decisión estratégica clave: apostar por una infraestructura completamente digital, basada en tecnología cloud. Esta elección le permitió escalar rápidamente, reducir los costos operativos y brindar una experiencia de usuario ágil, integrada y verdaderamente omnicanal. (El País, 8 de noviembre de 2024).

En los últimos años, el banco redobló la apuesta por la IA y el machine learning. Estas herramientas se usan para personalizar campañas, segmentar mejor y automatizar procesos. Un buen ejemplo es su bróker digital, que usa modelos predictivos para analizar en tiempo real más de mil acciones, gracias a algoritmos de IA (Tiempo de Inversión, 29 de febrero de 2024).

Un caso que vale la pena destacar es su estrategia en el mercado hipotecario español. Frente a la baja que se espera en la compra de viviendas y créditos, Openbank desarrolló un modelo de lead scoring basado en IA, usando datos propios anonimizados que obtiene a través de sus simuladores de hipotecas. Esta herramienta le permitió identificar en tiempo real a los usuarios con más chances de completar el trámite y activar estrategias de value based bidding, o sea, pujas ajustadas al valor potencial de cada usuario. Como resultado, la tasa de conversión de lead a entrega de documentación aumentó un 29 %, mientras que el coste por adquisición se redujo un 26 % (Sastre, 2023).

Otro punto clave es que Openbank forma parte del modelo de open banking. A través de su plataforma Open Hub, trabaja codo a codo con desarrolladores, fintechs y startups para

co-crear soluciones digitales que suman a su oferta. Esto no solo impulsa la innovación, sino que también le permite moverse más rápido frente a lo que va pidiendo el mercado (Openbank, s.f.-d).

Figura 12. Ejemplo de innovación digital y colaboración en open banking

Fuente: Zinia

Claro está, la realidad tecnológica no es la misma en todos los países. En Europa y Estados Unidos, el uso de aplicaciones móviles ya forma parte de la vida cotidiana. Pero en México, aunque persiste la brecha digital, el aumento en el acceso a smartphones representa una oportunidad interesante para expandir su modelo 100 % online.

Además, la tecnología tiene un papel clave en la eficiencia operativa. El uso de la nube reduce la necesidad de infraestructura física, mientras que la automatización contribuye a minimizar errores y acortar los tiempos de respuesta. Herramientas de IA aplicadas a la prevención de fraudes o al análisis crediticio mejoran la precisión y ayudan a reducir costes.

4.1.5 Factores ecológicos

La sostenibilidad ambiental ha dejado de ser una opción estratégica para convertirse en una exigencia tanto del mercado como de los marcos regulatorios. En este contexto, los factores ecológicos ocupan un lugar cada vez más relevante dentro del análisis PESTEL, sobre todo en sectores con alta visibilidad pública, como el financiero. Cambios en los hábitos de consumo, regulaciones ambientales más estrictas y el impulso de movimientos sociales a favor del medio ambiente exigen que las empresas adopten una postura activa frente a los desafíos ecológicos.

Openbank ha comenzado a integrar estos principios en su estrategia operativa y de marca. En la Unión Europea, Openbank opera bajo regulaciones bastante más exigentes, como el Pacto Verde Europeo y la taxonomía de finanzas sostenibles. Siguiendo la estrategia del Grupo Santander, se comprometió a ser carbono neutral para 2050 y, desde 2020, ya compensa el 100% de sus emisiones directas de CO₂ (Openbank, s.f.-b). Esta postura no solo le permite adelantarse a las leyes que puedan venir en el futuro, sino también fortalecer su imagen como un banco responsable.

Por otro lado, cada vez más gente, sobre todo los más jóvenes, buscan servicios financieros sostenibles, con una conciencia ambiental muy fuerte.

En respuesta, Openbank ha implementado iniciativas como tarjetas biodegradables, campañas internas de sensibilización y la incorporación de criterios ESG en sus carteras automatizadas. Actualmente, el 90 % de sus tarjetas están hechas de PVC-R reciclado, con el objetivo de alcanzar el 100 % durante 2024, además de fomentar el uso de tarjetas virtuales para reducir la emisión de nuevo plástico. Asimismo, más de la mitad de los fondos que gestiona cumplen con estos criterios (Openbank, s.f.-c).

Figura 13. Diversidad de tarjetas Openbank: débito, crédito, prepago y e-Commerce

Fuente: Openbank.

A nivel interno, la cultura organizacional también refleja este enfoque. Un ejemplo es la “Open Ecoweek”, una semana temática dedicada a la concienciación ecológica entre los empleados. Durante esta actividad, se promueven prácticas sostenibles en el día a día, desde el uso racional de recursos hasta talleres de reciclaje y programas de voluntariado ambiental (Openbank, 2024).

Si bien los incentivos estatales para los bancos digitales sostenibles aún son limitados, existen oportunidades en países como España o Alemania, donde se ofrecen líneas de financiamiento verde y beneficios fiscales para inversiones responsables. Estas herramientas pueden ayudar a impulsar el desarrollo de productos ecológicos y alianzas estratégicas que refuercen su posicionamiento en este ámbito.

4.1.6 Factores legales

El marco legal en el que se mueve una organización es clave para su desarrollo, sobre todo en un sector tan regulado como el financiero. En el caso de Openbank, que opera en entornos digitales y tiene presencia internacional, no solo tiene que cumplir con las reglas bancarias tradicionales, sino también con normativas tecnológicas, de protección de datos y de ciberseguridad.

En Europa, normas como el GDPR, MiFID II y PSD2 regulan temas clave como la transparencia comercial, los derechos de los consumidores y la protección de los datos personales (European Commission, s.f.). Para Openbank, esto significa tener sistemas sólidos para proteger los datos, hacer auditorías internas y pedir consentimiento de forma clara. Cumplir con todo esto no solo reduce riesgos legales, sino que también refuerza su imagen de marca.

En México, la Ley Fintech pone reglas específicas para las plataformas digitales. Exige transparencia, prevención de fraudes, un capital mínimo y protección al usuario (Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV], 2018). Este marco impulsa la innovación, pero también obliga a Openbank a contar con un equipo legal ágil y siempre al día.

En Estados Unidos, el tema es bastante más complejo: hay regulaciones federales y estatales que cubren privacidad, ciberseguridad y lavado de dinero. Esto hace que Openbank tenga que ajustar sus políticas de compliance a cada jurisdicción, lo que implica mayores costos operativos.

También es clave mirar las leyes laborales y de defensa del consumidor. Mientras que en Europa las leyes laborales protegen más al trabajador, en otras regiones son más flexibles, pero menos estables. En todos los casos, Openbank tiene que garantizar información clara, contratos fáciles de entender y buenos canales para resolver reclamos.

Por último, la gestión de los datos personales se volvió un diferencial importante. Cumplir con el GDPR y con normativas parecidas implica tener políticas de privacidad firmes y respetar los derechos digitales de los usuarios, algo que los consumidores valoran cada vez más.

Tabla 2. Comparativa de marcos legales que afectan a Openbank

Aspecto regulatorio	Europa	México	Estados Unidos
Protección de datos	GDPR	Ley Federal de Protección de Datos	Leyes estatales (ej. CCPA)
Regulación financiera	MiFID II, PSD2	Ley Fintech	Dodd-Frank Act, GLBA
Supervisión de ciberseguridad	NIS Directive	Requerimientos CNBV	Regulaciones sectoriales
Prevención del lavado de dinero	AMLD5	Ley Federal Antilavado	Bank Secrecy Act

Fuente. Elaboración propia.

4.2 Análisis Porter

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es una herramienta clásica de análisis estratégico, desarrollada por Michael Porter (1991), que ayuda a entender la estructura competitiva de una industria y a evaluar qué tan atractiva y rentable puede ser. Este enfoque parte de la idea de que la competencia no se da solo entre los rivales directos, sino que también está influida por otros jugadores del mercado: los proveedores, los clientes, los productos sustitutos y los nuevos competidores que buscan entrar.

Aplicado al caso de Openbank, este modelo es especialmente útil para analizar el contexto dinámico de la banca digital. Es un entorno con un alto nivel de innovación tecnológica, cada vez más presión competitiva y cambios profundos en los hábitos y expectativas del consumidor financiero.

4.2.1 Poder de negociación de los clientes

En el contexto actual de la banca digital, el poder de negociación de los clientes ganó un peso enorme y se volvió una de las principales presiones competitivas que enfrentan bancos como Openbank. Este fenómeno tiene que ver con los cambios profundos, impulsados por el acceso masivo a la información, a los avances tecnológicos y a la aparición constante de nuevas opciones dentro del ecosistema financiero.

Un factor fundamental en todo esto es, la posibilidad de acceder a información en tiempo real. Hoy los usuarios ya no dependen solo de lo que dicen los bancos: pueden comparar condiciones, leer las experiencias de otros clientes, seguir las recomendaciones en redes sociales y tomar sus decisiones mucho más informadas. Este comportamiento se ve sobre todo en los más jóvenes, que suelen desconfiar de los mensajes institucionales

tradicionales y prefieren contenidos cortos, visuales y directos, como los que circulan en plataformas como TikTok o Instagram (Santander Open Academy, 2024).

Además, hoy cambiar de banco es mucho más fácil y barato. Abrir o cerrar una cuenta digital es un trámite muy rápido que se hace desde el celular, sin necesidad de ir a una sucursal. Esta facilidad debilita los mecanismos tradicionales de fidelización y obliga a los bancos a repensar sus estrategias, ofreciendo propuestas de valor más sólidas, personalizadas y sostenibles.

A esto se le suma la creciente variedad de actores en el mercado financiero. Además de los bancos tradicionales, muchos de los cuales ya digitalizaron parte de sus servicios, hoy ganaron terreno los neobancos, las fintechs y las billeteras virtuales. Estas alternativas suelen apuntar a públicos específicos y buscan diferenciarse no solo por el producto, sino también por la experiencia completa que ofrecen: desde la facilidad de uso y la calidad del soporte, hasta la transparencia y la afinidad con los valores del cliente.

Por último, cabe destacar que los consumidores de hoy tienen una sensibilidad cada vez más mayor hacia lo social y lo ético. Valoran especialmente a las marcas que actúan con propósito, promueven la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad, y que logran generar un impacto positivo en su entorno. Para Openbank, este contexto es una oportunidad, siempre y cuando logre convertir esos principios en acciones concretas y comunicarlas de forma clara, coherente y creíble.

4.2.2 Poder de negociación de los proveedores

A diferencia de los bancos tradicionales, que suelen vincularse con proveedores relacionados con infraestructura física y redes de sucursales, en los modelos digitales el foco se traslada hacia proveedores tecnológicos, regulatorios y de servicios especializados.

Uno de los vínculos más estratégicos en este tipo de instituciones es el que se establece con los proveedores tecnológicos. La operativa de Openbank depende del funcionamiento eficiente de su infraestructura digital, que abarca servicios en la nube, soluciones de ciberseguridad, almacenamiento de datos, herramientas de inteligencia artificial, APIs y plataformas de automatización. Aunque el banco dispone de una arquitectura tecnológica propia, sigue necesitando alianzas externas para escalar servicios, incorporar nuevas funcionalidades y mantenerse competitivo en distintos mercados.

En este contexto, proveedores como Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure concentran una parte importante del mercado global, lo que les otorga capacidad para fijar condiciones contractuales con cierto margen de poder. No obstante, la pertenencia de Openbank al Grupo Santander actúa como factor compensador, al permitirle acceder a acuerdos más favorables respaldados por el volumen de operaciones y la fuerza institucional del grupo financiero.

Por otro lado, es necesario considerar al marco regulatorio como un actor con influencia directa en la operativa del banco, aunque no sea un proveedor en el sentido estricto. Organismos como el Banco Central Europeo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México o la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos imponen requisitos técnicos, legales y operativos que deben cumplirse de forma obligatoria. Esta capacidad normativa configura una relación de poder asimétrica que condiciona de manera estructural el accionar de Openbank en distintos mercados.

Además, existen proveedores intermedios de gran relevancia: redes de tarjetas (Visa, Mastercard), pasarelas de pago, agencias de scoring crediticio, consultoras tecnológicas o plataformas de open banking. Su poder de negociación varía según su nivel de especialización, la capacidad de innovación que aportan y la existencia de competidores que ofrezcan servicios similares. En este escenario, la flexibilidad, la colaboración eficaz y la actualización tecnológica constante son factores clave para garantizar relaciones sostenibles.

Figura 14. Principales categorías de proveedores y reguladores de Openbank

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Openbank.

4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes

En el sector bancario digital, la amenaza de nuevos entrantes puede considerarse de intensidad media a alta. Este fenómeno está estrechamente relacionado con la evolución tecnológica, los cambios en los marcos regulatorios y la aparición de modelos financieros alternativos. A diferencia de la banca tradicional, donde las barreras de entrada eran mucho más altas por los elevados costos operativos, la necesidad de una infraestructura física grande y los complejos requisitos legales, el entorno digital actual permite que aparezcan actores más ágiles, especializados y con estructuras más livianas.

Hoy, gracias al desarrollo de tecnologías como el cloud computing, la inteligencia artificial, el blockchain y las APIs abiertas, es técnicamente posible que una startup con pocos recursos, pero con una propuesta innovadora y un equipo capacitado, pueda lanzar servicios financieros competitivos. Las fintechs y los neobancos son un claro ejemplo de esta transformación: muchos lograron consolidarse en nichos específicos, como los pagos móviles, los préstamos P2P o las inversiones automáticas, cubriendo necesidades que la banca tradicional no siempre supo atender bien..

Ahora bien, no hay que perder de vista que entrar en el sistema financiero sigue estando condicionado por ciertas barreras regulatorias. Obtener las licencias necesarias para operar como entidad financiera, implementar medidas de ciberseguridad o cumplir normativas internacionales implica costes elevados, largos procesos y una gran responsabilidad institucional. Por eso, aunque la competencia ha aumentado, el acceso a ciertos segmentos del mercado, como las hipotecas, los seguros o las inversiones complejas, sigue siendo más restringido.

Finalmente, la confianza del cliente continúa siendo un factor determinante en el sector financiero. Aunque muchos consumidores están dispuestos a probar nuevas plataformas para

operaciones simples, como pagos o transferencias, a la hora de ahorrar, invertir o solicitar un crédito importante suelen priorizar la solidez, el respaldo y la trayectoria de las instituciones consolidadas. En este sentido, Openbank cuenta con una ventaja estratégica significativa: su pertenencia al Grupo Santander le permite combinar la agilidad y frescura de un banco digital con el prestigio y la confianza que aporta una marca de alcance internacional.

4.2.4 Amenaza de productos sustitutos

La amenaza de productos o servicios sustitutos en el sector bancario digital es alta y representa una de las principales fuentes de disrupción para entidades como Openbank. Esta competencia no proviene únicamente de otros bancos, sino que, en muchos casos, surge de actores no tradicionales que ofrecen soluciones financieras parciales, pero muy eficientes, accesibles y alineadas con los nuevos hábitos de consumo.

Entre los sustitutos más relevantes destacan las fintechs especializadas, que han fragmentado el negocio bancario tradicional en múltiples verticales. Por ejemplo, plataformas de pagos digitales como Bizum o PayPal han simplificado de manera significativa las transferencias entre particulares y comercios.

Otra amenaza importante proviene de las billeteras digitales y las aplicaciones de pagos móviles, que permiten realizar transferencias, compras, cobros y gestionar el dinero sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional. Un claro ejemplo de esta tendencia se observa en América Latina, donde plataformas como Mercado Pago o Ualá han transformado la manera en que millones de personas, especialmente en sectores no bancarizados, acceden a servicios financieros básicos de forma rápida y sencilla.

A este panorama se suma la entrada de las Big Tech (Google, Apple, Amazon, Meta)

en el sector financiero. Aunque aún no ofrecen servicios bancarios completos, ya han comenzado a lanzar tarjetas de crédito, plataformas de pago, programas de financiamiento y cuentas digitales. Su ventaja competitiva es evidente: cuentan con una base de usuarios masiva, una infraestructura tecnológica de primer nivel y un dominio de los datos que les permite integrar servicios financieros casi de forma invisible en la experiencia diaria del consumidor.

Por otro lado, emerge como sustituto potencial el ecosistema de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Este modelo propone una forma diferente de operar: descentralizada, sin intermediarios, más rápida y con menores costes. Aunque la adopción masiva aún no se ha consolidado, las finanzas descentralizadas (DeFi) avanzan a buen ritmo y plantean un escenario en el que parte de la actividad bancaria podría migrar hacia plataformas peer-to-peer.

Para Openbank, el desafío frente a esta amenaza es doble. Por un lado, necesita diferenciarse claramente de estos sustitutos, ofreciendo valor añadido en aspectos como la seguridad, la atención al cliente y la conveniencia de sus servicios. Por otro, debe anticiparse a la disrupción incorporando en su propia oferta muchas de las funcionalidades que estos nuevos actores ya están poniendo sobre la mesa: wallets integradas, préstamos digitales instantáneos, inversión automatizada, programas de educación financiera digital, entre otras soluciones capaces de conectar con las nuevas expectativas de los consumidores.

4.2.5 Rivalidad entre competidores existentes

La rivalidad entre competidores en el sector bancario digital es extremadamente alta y constituye una de las fuerzas más determinantes dentro del análisis de Porter. Se trata de un mercado cada vez más fragmentado, en el que convergen una gran variedad de actores que

ofrecen servicios financieros similares desde lo funcional, pero que intentan diferenciarse a través de la tecnología, la experiencia de usuario, el precio y los valores asociados a su marca.

Openbank no solo compite con bancos tradicionales que han avanzado en sus procesos de digitalización, sino también con neobancos, plataformas de inversión, billeteras digitales y, en algunos mercados, con grandes empresas tecnológicas que han comenzado a incursionar en los servicios financieros. Casos como Apple Pay, Google Wallet o Amazon Pay son una muestra de cómo estas empresas aprovechan su enorme base de usuarios, su infraestructura tecnológica y todo lo que saben sobre el comportamiento digital para ir ganando terreno en este sector.

Una cosa clave del mundo financiero es que muchos productos son fáciles de copiar. Una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito o una billetera digital pueden tener funciones casi iguales en distintas plataformas, lo que hace que sea difícil diferenciarse solo por el producto. En este contexto, la calidad de la experiencia digital, la atención al cliente, lo fácil que sea usar las apps y cómo se comunica la propuesta de valor pasan a estar en el centro de la estrategia.

Además también, los consumidores son cada vez más sensibles al precio, y eso hace que la competencia sea todavía más dura. En la práctica, esto lleva a una carrera por bajar los márgenes, optimizar los procesos y tratar de mantener la rentabilidad en un entorno de presión constante. Las empresas tienen que innovar no solo para atraer nuevos usuarios, sino también para retener a los que ya están, que hoy tienen mil opciones a un clic de distancia.

En este escenario, Openbank tiene algunas ventajas estructurales. Ser parte del Grupo Santander le da respaldo financiero, prestigio internacional y acceso a economías de escala que pueden marcar la diferencia en un mercado tan competitivo. Además, viene invirtiendo en su propia plataforma tecnológica, donde sumó a la inteligencia artificial para personalizar la experiencia y logró así consolidarse en mercados clave como Estados Unidos, México y

Alemania.

Igualmente, estas fortalezas no aseguran que la posición se mantenga si no van acompañadas de una estrategia dinámica. La competencia tan fuerte obliga a estar todo el tiempo innovando, mejorando la eficiencia operativa y construyendo vínculos sólidos con los clientes. En este sentido, Openbank necesita seguir mejorando su tecnología, adaptarse a las particularidades de cada mercado y generar acciones de comunicación que realmente conecten emocionalmente con las distintas audiencias.

4.3 Análisis DAFO

El análisis DAFO es una herramienta fundamental dentro del proceso de una planificación estratégica, porque nos permite identificar los factores internos y externos que influyen en el desempeño de una organización. A través de esta metodología examinamos, por un lado, las fortalezas y debilidades internas, y por otro lado, las oportunidades y amenazas que provienen del entorno.

Según Thompson y Strickland (1998, p. 4), "el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas". Esta perspectiva pone el foco en cómo las organizaciones pueden alinear sus capacidades con las condiciones del entorno para formular estrategias más eficaces.

Figura 15. Análisis DAFO de Openbank: factores internos y externos clave

Fuente. Elaboración propia.

Para Openbank, este análisis es clave para entender bien cómo está parado en el mundo, cada vez más competitivo, de la banca digital. Con este diagnóstico en la mano, podemos ver oportunidades para potenciar lo que ya hace bien, trabajar en las debilidades y armar estrategias que nos permitan movernos rápido frente a los cambios del entorno, pero sin perder la esencia de banco 100% digital.

4.3.1 Debilidades

Las debilidades son factores internos que pueden limitar cómo se desempeña nuestra organización o restarle fuerza a la hora de competir en el mercado. En el caso de Openbank, pueden señalarse los siguientes aspectos:

- Ausencia de contacto presencial: Al operar exclusivamente en el entorno digital, Openbank pierde algunos beneficios del trato cara a cara, que sigue siendo valorado por ciertos usuarios, sobre todo en operaciones complejas como hipotecas o inversiones a largo plazo. Para estos casos, la falta de una red física puede generar desconfianza o una percepción de lejanía con la marca.
- Reconocimiento de marca desigual en mercados nuevos: Aunque contar con el respaldo del Grupo Santander le da legitimidad, la marca Openbank aún no es suficientemente conocida en algunos países donde está comenzando a operar, como México o Estados Unidos. Esto supone un desafío importante a la hora de captar y fidelizar a los primeros clientes.
- Alta dependencia de su ecosistema digital: La operativa de Openbank depende casi por completo de su infraestructura tecnológica. Cualquier fallo en el sistema, problema de ciberseguridad o interrupción en el servicio impacta de forma directa en la experiencia de los usuarios y puede dañar la reputación del banco.

- Barrera digital para ciertos segmentos: Aunque la digitalización avanza a buen ritmo, todavía hay sectores de la población que encuentran dificultades para operar en un entorno 100 % online. Personas mayores, con problemas de conectividad o con baja alfabetización digital podrían quedar excluidas de la propuesta de valor de Openbank.
- Vulnerabilidad ante crisis reputacionales digitales: Al depender en gran medida del canal online, la marca está más expuesta a comentarios negativos, críticas públicas o quejas que se viralizan rápidamente en redes sociales. Un error técnico o una mala experiencia aislada puede amplificarse y dañar la imagen de la entidad si no se gestiona con rapidez y eficacia.

4.3.2 Amenazas

Las amenazas corresponden a factores externos que podrían afectar negativamente el rendimiento de la organización si no se gestionan de forma adecuada. En el caso de Openbank, se advierten los siguientes riesgos:

- Competencia creciente de fintechs y Big Tech: El mercado financiero digital está cada vez más saturado, no solo por otros bancos, sino también por grandes actores tecnológicos como Google, Apple, Mercado Pago o Ualá, que ofrecen servicios rápidos, personalizados y con marcas muy consolidadas. Esto obliga a Openbank a innovar constantemente para no perder relevancia frente a competidores con enormes recursos y capacidad de adaptación.
- Entorno económico y geopolítico inestable: Factores como la inflación, las fluctuaciones en las tasas de interés, la desaceleración económica global o las tensiones geopolíticas generan un escenario de incertidumbre que puede impactar tanto

en la demanda de productos financieros como en su rentabilidad. Este riesgo es especialmente alto en mercados emergentes, donde la volatilidad económica es mayor y los cambios son más impredecibles.

- Marcos regulatorios complejos y cambiantes: Al operar en distintos países, Openbank debe adaptarse a regulaciones muy diversas, lo que implica mayores costes operativos y riesgos legales. Cualquier modificación en materia fiscal, de protección de datos o de ciberseguridad puede obligar al banco a realizar ajustes rápidos y costosos para cumplir con los nuevos requisitos.
- Desconfianza hacia la banca exclusivamente digital en ciertos perfiles: Aunque la digitalización avanza con fuerza, todavía hay segmentos de usuarios que prefieren el contacto humano, especialmente cuando se trata de decisiones financieras importantes. Para estos perfiles, un banco sin oficinas físicas puede transmitir desconfianza o falta de cercanía, dificultando la captación y fidelización de clientes.
- Riesgo reputacional amplificado por el entorno online: En un ecosistema digital tan conectado, cualquier error técnico, malentendido o queja de un cliente puede hacerse viral en las redes y dañar así la imagen del banco. Por eso, manejar de manera proactiva la reputación online pasa a ser una prioridad importantísima para cuidar la confianza de los usuarios.

4.3.3 Fortalezas

Las fortalezas son esos aspectos internos que hacen que Openbank se destaque frente a la competencia y que le dan una ventaja que pueda mantener en el tiempo. Entre las principales se destacan las siguientes:

- Nativo digital desde sus inicios: A diferencia de los bancos 100% tradicionales, que tuvieron que adaptarse al mundo online cargando con sus estructuras físicas de siempre, Openbank nació directamente digital. Gracias a eso, pudo armar una infraestructura tecnológica moderna desde cero, sin arrastrar los problemas operativos del pasado, y ofreciendo desde el día uno una experiencia de usuario más ágil, intuitiva y pensada para los hábitos digitales de hoy.
- Respaldo del Grupo Santander: Ser parte de uno de los grupos financieros más grandes y reconocidos del mundo le da a Openbank una base de confianza muy sólida y difícil de igualar. Ese respaldo no solo se refleja en su solidez financiera, sino también en el acceso a recursos, sinergias y todo el conocimiento acumulado, que le da una ventaja clara frente a las fintechs más chicas. Para muchos clientes, esta combinación de banco digital con el apoyo de una gran entidad tradicional es clave a la hora de decidir dónde poner su dinero.
- Fuerte capacidad de innovación: Openbank viene demostrando una gran capacidad para integrar tecnologías nuevas como inteligencia artificial, machine learning y open banking. Estas herramientas no solo suman a su propuesta tecnológica, sino que son clave en su estrategia para crear productos más personalizados, eficientes y alineados con lo que esperan los usuarios digitales. Un ejemplo concreto es cómo usan algoritmos para recomendar inversiones o ayudar a gestionar las finanzas personales de forma automática.
- Expansión internacional con presencia relevante: En los últimos años, Openbank logró hacerse un lugar en mercados clave como Alemania, Estados Unidos y México. Esta presencia internacional no solo les permite diversificar su actividad y así reducir los riesgos, sino también sumar aprendizajes valiosos de distintos contextos, adaptarse

rápido a las distintas regulaciones y reforzar su posición como jugador global en la banca digital.

- Compromiso con la sostenibilidad y la banca responsable: Openbank viene consolidando una propuesta alineada con los principios a través del desarrollo de productos y servicios que reflejan un compromiso real con la sostenibilidad. Entre las iniciativas destacadas se encuentran las tarjetas biodegradables, los fondos de inversión sostenibles y herramientas digitales que permiten a los clientes calcular la huella de carbono de sus gastos.

4.3.4 Oportunidades

Las oportunidades son factores del entorno que la organización puede aprovechar para crecer, innovar o reforzar su posición en el mercado. En este sentido, se destacan las siguientes:

- Crecimiento acelerado de la banca digital a nivel global: Cada vez hay más personas que eligen manejar sus finanzas desde el celular, sin depender de horarios ni tener que ir a una sucursal física. Este cambio profundo en el comportamiento de los consumidores es una oportunidad directa para Openbank, que, al haber nacido digital, ya tiene la infraestructura y la experiencia necesarias para aprovechar al máximo esta tendencia.
- Mayor interés por servicios financieros sostenibles: Las nuevas generaciones cada vez le dan más importancia a las marcas que reflejan sus valores éticos y ambientales. La creciente demanda de productos sostenibles, como fondos de inversión con criterios ESG o tarjetas biodegradables, le abre a Openbank la chance de reforzar su imagen como un banco responsable e innovador, capaz de combinar tecnología con compromiso social.

- Espacio para ampliar la inclusión financiera en América Latina: En países como México, donde todavía una parte importante de la población sigue fuera del sistema financiero tradicional, Openbank tiene la chance de llegar a nuevos segmentos ofreciendo soluciones simples, accesibles y 100% digitales. Este enfoque no solo le permite ampliar su mercado, sino que también ayuda a achicar la brecha social y financiera, en línea con su compromiso con una banca más inclusiva.
- Educación financiera digital como diferencial competitivo: En un contexto donde sobra la información financiera, pero muchas veces también es confusa, Openbank tiene la oportunidad de posicionarse como referente ofreciendo contenidos educativos claros, accesibles y visuales. Esta estrategia puede potenciarse sobre todo a través de las redes sociales y de las apps, acercando el conocimiento financiero a los más jóvenes o a quienes tienen menos experiencia en estos temas.
- Aprovechamiento de regulaciones que fomentan la innovación: Los marcos normativos como la PSD2 en Europa o la Ley Fintech en México impulsan la interoperabilidad, la competencia y el open banking. Openbank, gracias a su agilidad y su enfoque tecnológico, está muy bien parado para adaptarse rápido y aprovechar las oportunidades de crecimiento que trae este entorno regulatorio favorable.

4.4 Estudio de la competencia

En el contexto actual de transformación digital del sector financiero, analizar a los competidores se vuelve indispensable para entender el posicionamiento estratégico de Openbank en cada uno de los países donde opera. Lejos de tratarse de un mercado homogéneo, el escenario competitivo varía considerablemente según la región, el grado de bancarización, el nivel de adopción digital y la madurez del ecosistema fintech en cada país.

Por ese motivo, este apartado presenta una caracterización por país de los principales actores con los que compite Openbank, diferenciando entre bancos tradicionales que en muchos casos han acelerado su digitalización y bancos digitales o fintechs nativos, cuyo modelo de negocio está centrado en la tecnología, la agilidad operativa y la experiencia 100 % online.

Figura 16. Mapa de los países con operación o presencia de Openbank

Fuente. Elaboración propia.

4.4.1 España

Figura 17. Principales entidades bancarias tradicionales en España

Fuente. Elaboración propia.

Figura 18. Principales bancos digitales y plataformas fintech en España

Fuente. Elaboración propia.

En el caso de España, el sistema bancario presenta un escenario de convivencia entre dos modelos bien distintos: por un lado, las entidades tradicionales con fuerte trayectoria

institucional, y por otro, un grupo creciente de bancos digitales que viene ganando terreno, sobre todo entre los usuarios más jóvenes.

Bancos como BBVA, Santander o CaixaBank siguen siendo referentes en el mercado por volumen, historia y presencia territorial. En los últimos años, estos actores comenzaron procesos serios de transformación digital, invirtiendo en tecnología y modernizando parte de sus operaciones. Sin embargo, su estructura todavía arrastra cierta rigidez propia del modelo bancario tradicional, con oficinas físicas y procesos administrativos más largos.

Frente a eso, los bancos digitales y fintechs se posicionan como alternativas más simples, rápidas y con propuestas centradas en el celular. Plataformas como N26, Revolut, Imagin o MyInvestor ofrecen productos sin comisiones, onboarding completamente online y una comunicación cercana que conecta directamente con los hábitos digitales de las nuevas generaciones.

4.4.2 Alemania

Figura 19. Principales entidades bancarias tradicionales en Alemania

Fuente. Elaboración propia.

Figura 20. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Alemania

Fuente. Elaboración propia.

En Alemania, el sistema financiero combina una fuerte presencia de bancos tradicionales con el crecimiento sostenido de actores digitales. Por un lado, instituciones como Deutsche Bank, Commerzbank o DZ Bank siguen siendo pilares del sistema bancario alemán. Tienen décadas de trayectoria, una base de clientes muy consolidada y gran peso institucional. Si bien vienen avanzando en procesos de digitalización, muchas de sus operaciones todavía responden a esquemas más rígidos y burocráticos.

Al mismo tiempo, los bancos digitales y fintechs ganan cada vez más espacio, sobre todo entre los segmentos más jóvenes y los usuarios que priorizan una experiencia 100 % online. Plataformas como N26, Vivid Money, Comdirect o Tomorrow compiten con propuestas centradas en la facilidad de uso, productos sin comisiones, y un enfoque muy marcado en la personalización y la sostenibilidad.

4.4.3 Portugal

Figura 21. Principales entidades bancarias tradicionales en Portugal

Fuente. Elaboración propia.

Figura 22. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Portugal

Fuente. Elaboración propia.

El mercado bancario portugués, si bien más acotado en escala, presenta un entorno competitivo que no deja de ser exigente. Tradicionalmente dominado por entidades locales como Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Novo Banco y Santander Totta, el sistema financiero portugués se caracteriza por un alto nivel de bancarización, una regulación estable y una adopción tecnológica en crecimiento.

En los últimos años, estos bancos tradicionales comenzaron a modernizar su oferta con plataformas digitales, apps móviles más intuitivas y servicios online, aunque todavía conservan una lógica operativa más clásica, con fuerte presencia física y estructuras menos flexibles. Esto abre una puerta para modelos más ágiles y centrados en lo digital.

4.4.4 Países Bajos

Figura 23. Principales entidades bancarias tradicionales en Países Bajos

Fuente. Elaboración propia.

Figura 24. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Países Bajos

Fuente. Elaboración propia.

En el caso de los Países Bajos, el sistema bancario se destaca por su alto nivel de digitalización y por una cultura financiera muy consolidada. Es uno de los países europeos con mayor penetración de la banca online, lo que genera un entorno competitivo exigente, pero también muy alineado con el modelo de negocio de Openbank.

El mercado está dominado por grandes bancos tradicionales como ING, Rabobank y ABN AMRO, que han invertido fuertemente en transformación digital. Estas entidades ofrecen plataformas robustas, servicios personalizados y aplicaciones móviles de última generación. A pesar de su tamaño, lograron adaptarse bien a las nuevas demandas del consumidor digital, por lo que no resulta sencillo competirles en tecnología.

Sin embargo, también se abre espacio para nuevas propuestas. En los últimos años,

surgieron bancos digitales y fintechs como bunq o Knab, que ofrecen servicios innovadores, cuentas 100 % móviles, flexibilidad operativa y una comunicación más informal, muy orientada al público joven o freelancer. Este tipo de actores viene ganando terreno gracias a su agilidad y propuestas centradas en el usuario.

4.4.5 Estados Unidos

Figura 25. Principales entidades bancarias tradicionales en Estados Unidos

Fuente. Elaboración propia.

Figura 26. Principales bancos digitales y plataformas fintech en Estados Unidos

Fuente. Elaboración propia.

El mercado bancario de Estados Unidos es, sin dudas, uno de los más avanzados y competitivos del mundo. Por un lado, están los pesos pesados del sistema financiero: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs. Estas entidades no solo tienen una presencia institucional enorme, sino que también cuentan con

infraestructura tecnológica de primer nivel, una capacidad financiera imponente y una base de clientes construida a lo largo de décadas.

Pero, al mismo tiempo, viene creciendo con fuerza un ecosistema de bancos digitales y fintechs que proponen una experiencia muy distinta. Plataformas como Chime, SoFi, Ally Bank, Varo Bank o Current apuntan a un modelo bancario 100 % online, sin comisiones, pensado para públicos jóvenes, independientes o que históricamente quedaron fuera del sistema tradicional.

Estas nuevas propuestas se enfocan en la simplicidad, la personalización y el uso intensivo de tecnología móvil. Además, comunican en un lenguaje más cercano, se adaptan rápido a los hábitos digitales de los usuarios y suelen posicionarse como alternativas más humanas frente a los grandes bancos, que muchas veces son percibidos como burocráticos o lejanos.

4.4.6 México

Figura 27. Principales entidades bancarias tradicionales en México

Fuente. Elaboración propia.

Figura 28. Principales bancos digitales y plataformas fintech en México

Fuente. Elaboración propia.

El mercado bancario mexicano presenta una dinámica particular, marcada por un fuerte contraste entre la baja bancarización tradicional y el crecimiento acelerado de las soluciones digitales. A pesar de contar con uno de los sistemas financieros más grandes de América Latina, aún existe un amplio sector de la población que no accede a servicios bancarios formales, lo que abre oportunidades interesantes para modelos 100 % digitales como el de Openbank.

En este escenario, los bancos tradicionales siguen ocupando un rol dominante. Entidades como BBVA México, Banamex, Santander México y Banorte tienen una presencia masiva, con redes de sucursales en todo el país y una base de clientes muy amplia. En los últimos años, han invertido en digitalización, pero muchas de sus operaciones siguen dependiendo de canales presenciales, lo que deja margen para propuestas más ágiles.

A la par, creció de manera notable el ecosistema de fintechs y bancos digitales, impulsado por la Ley Fintech de 2018 y por el avance del uso del celular para operaciones financieras. Plataformas como Klar, Albo, Fondeadora o Cuenca ofrecen cuentas sin comisiones, onboarding inmediato, y una comunicación mucho más cercana al lenguaje cotidiano de los usuarios, especialmente jóvenes y no bancarizados.

5. Público Objetivo

Entender quién es el público al que se dirige una marca es clave para definir estrategias de comunicación efectivas y lograr que los mensajes realmente generen impacto. En el caso de Openbank España, un banco digital que apuesta por la tecnología, la transparencia y la innovación, identificar de forma precisa a sus usuarios potenciales permite construir una propuesta de valor que sea relevante y verdaderamente diferencial.

5.1 Segmentación y construcción de Buyer Persona

A partir de una segmentación que combina criterios demográficos, psicográficos y conductuales, se identificaron distintos perfiles de usuarios con características específicas dentro del mercado español. Este análisis nos permitió identificar cinco perfiles de Buyer Persona que reflejan de manera clara y representativa a los potenciales clientes de Openbank.

Cada uno de estos perfiles fue construido a partir de datos clave como la edad, la ocupación, los hábitos digitales, las motivaciones, las principales frustraciones y los canales que utilizan para informarse o tomar decisiones financieras.

Contar con esta segmentación es fundamental para enfocar las acciones de marketing digital de forma más precisa, alineándolas con las necesidades, preferencias y expectativas reales de los usuarios. Cada Buyer Persona ofrece una perspectiva detallada sobre cómo interactúan los distintos perfiles con la banca digital, qué aspectos valoran más en su experiencia y qué obstáculos encuentran en el camino.

Con esta información como base, se vuelve posible diseñar estrategias más personalizadas, relevantes y efectivas, que logren vincular de forma más auténtica y directa la propuesta de valor de Openbank con su público objetivo.

Figura 29. Perfil de Buyer Persona: Lucía

Fuente. Elaboración propia.

Lucía representa al segmento de jóvenes universitarios nativos digitales, que valoran especialmente la simplicidad, la autonomía y las soluciones diseñadas para el uso móvil. Acostumbrada a resolver todo desde el celular, espera experiencias ágiles, sin pasos innecesarios y con una comunicación clara, directa y cercana.

Figura 30. Perfil de Buyer Persona: Antonio

Antonio González

Edad: 35 años

Ocupación: Consultor en tecnología

Ubicación: Madrid

CONTEXTO:

Vive solo en el centro de Madrid. Trabaja en una consultora internacional y combina el trabajo presencial con el remoto. Es organizado, exigente y valora herramientas digitales que le permitan ahorrar tiempo.

HÁBITOS DIGITALES:

- Escucha podcasts sobre tecnología y finanzas
- Consulta análisis en Google Finance y TradingView

INTERESES:

- Innovación tecnológica
- Economía personal

OBJETIVOS:

- Gestionar su dinero desde una sola plataforma
- Invertir de forma inteligente sin perder tiempo
- Automatizar ahorros e inversiones

FRUSTRACIONES:

- Bancos con procesos lentos y burocráticos
- Falta de integración entre apps financieras
- Soporte técnico poco resolutivo o muy generalista

CANALES E INFLUENCIAS:

- LinkedIn
- Compañeros de trabajo
- Blogs especializados, Reddit

Fuente. Elaboración propia.

Antonio representa al segmento de adultos jóvenes profesionales, con una fuerte orientación hacia lo digital y un manejo ordenado de sus finanzas. Es un perfil exigente, que espera soluciones tecnológicas eficientes, simples y confiables. Tiene poco margen para errores o demoras, y valora especialmente aquellas plataformas que le permiten operar con autonomía.

Figura 31. Perfil de Buyer Persona: Martina

Martina Fàbregas

Edad: 32 años

Ocupación: Licenciada en Psicología

Ubicación: Barcelona

CONTEXTO:

Con su pareja alquilan un piso desde hace cinco años. Están buscando dar el paso hacia la compra de su primera vivienda propia. Tienen ingresos estables, algunos ahorros y ya iniciaron el proceso de averiguación sobre hipotecas.

HÁBITOS DIGITALES:

- Utiliza portales inmobiliarios y simuladores online
- Consulta videos explicativos en YouTube

INTERESES:

- Estabilidad financiera
- Planificación familiar
- Hogar propio

OBJETIVOS:

- Acceder a una hipoteca sin letra chica ni comisiones ocultas
- Comprar una vivienda
- Poder simular cuotas y condiciones de forma clara y rápida

FRUSTRACIONES:

- Mucha burocracia y lenguaje técnico difícil de entender
- Dificultades para comparar condiciones entre bancos

CANALES E INFLUENCIAS:

- Instagram, YouTube, Idealista, InfoCasas
- Comparadores online de préstamos y condiciones

Fuente. Elaboración propia.

Martina está en ese momento clave de la vida en el que quiere comprarse su primera casa. Es una decisión grande, cargada de ilusión, pero también de miedos e incertidumbre. Por eso, lo que más necesita es que todo sea claro, que la acompañen en el proceso y que sienta que tiene opciones flexibles, sin letra chica.

Figura 32. Perfil de Buyer Persona: Julen

Julen Larraín

Edad: 43 años

Ocupación: Trader e inversor a tiempo completo

Ubicación: Bilbao

CONTEXTO:

Trabaja desde casa gestionando sus propios fondos. Tiene años de experiencia invirtiendo en bolsa y fondos indexados. Utiliza plataformas digitales avanzadas y busca libertad financiera a través de una estrategia activa.

HÁBITOS DIGITALES:

- Opera desde apps como TradingView, Binance y eToro
- Consulta X (Twitter), Reddit y foros financieros

INTERESES:

- Criptomonedas
- Inteligencia Artificial aplicada a las finanzas

OBJETIVOS:

- Maximizar la rentabilidad de sus inversiones
- Automatizar procesos con tecnología avanzada
- Acceder a datos y análisis en tiempo real

FRUSTRACIONES:

- Falta de personalización en servicios bancarios
- Comisiones ocultas y plataformas poco transparentes
- Falta de herramientas técnicas para análisis

CANALES E INFLUENCIAS:

- Eventos fintech y encuentros presenciales en el sector
- Newsletters del sector

Fuente. Elaboración propia.

Julen representa al perfil de usuario experto en inversión digital. Es alguien que valora tener el control total, acceso a datos precisos, opciones personalizadas y soporte técnico de alto nivel. Su experiencia impulsa la demanda por herramientas analíticas avanzadas y alternativas de inversión sofisticadas, que se adapten a su nivel de conocimiento y expectativas.

Figura 33. Perfil de Buyer Persona: Rosario

Fuente. Elaboración propia.

Rosario representa al segmento de personas mayores que adoptaron la banca digital más por una cuestión de necesidad que por elección propia. En su caso, lo fundamental es contar con información clara y comprensible, operar en un entorno que le transmita seguridad y, por sobre todo, conservar su autonomía a lo largo de todo el proceso.

6. Objetivos del Plan de Marketing Digital

Después de haber realizado el análisis exhaustivo del contexto interno y externo de Openbank, así como de haber identificado en detalle al público objetivo, nos resulta indispensable establecer los objetivos estratégicos que orientarán la implementación del plan de marketing digital.

Estos objetivos no solo marcan la dirección de la estrategia, sino que también nos permiten definir los parámetros claros para su evaluación, medición y mejora continua.

Para asegurar su efectividad, los objetivos se formulan bajo la metodología SMART, lo cual implica que cada uno de ellos debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y estar delimitado en el tiempo.

A continuación, se detallan los cinco objetivos del presente plan, los cuales responden a las oportunidades detectadas, a las particularidades del sector financiero digital y a la estructura de Openbank como banco 100 % online.

6.1 Objetivo 1: Mejorar el posicionamiento orgánico y generativo (SEO y GEO)

Lograr posicionar al menos diez palabras clave estratégicas vinculadas a los principales productos de Openbank (cuentas, hipotecas e inversiones) entre los cinco primeros resultados orgánicos tradicionales de Google y aparecer en al menos cinco resúmenes de AI Overview (AIO), en un plazo de seis meses, mediante una estrategia integral basada en contenido optimizado, optimización técnica y construcción de autoridad de dominio mediante E-E-A-T y menciones de marca en medios relevantes, con medición a través de herramientas como Google Search Console y Sistrix.

6.2 Objetivo 2: Aumentar la conversión digital en productos clave

Incrementar en un 20 % la tasa de conversión en los procesos de contratación digital de productos (cuenta corriente, hipoteca y bróker) en un período de seis meses, mediante mejoras en la experiencia de usuario, simplificación de formularios, test A/B y optimización de los llamados a la acción.

6.3 Objetivo 3: Optimizar el rendimiento de campañas SEM

Reducir en un 18 % el coste promedio por adquisición mensual (CPA), respecto al promedio del trimestre anterior, en campañas de Paid Media en buscadores y redes sociales, en un plazo de cuatro meses, mediante la optimización de audiencias, ajustes en las creatividades y la automatización de pujas basada en rendimiento.

6.4 Objetivo 4: Potenciar el engagement en redes sociales

Aumentar en un 30 % la tasa de interacción (likes, comentarios, compartidos y clics) en Instagram y LinkedIn en un período de cuatro meses, con una estrategia de contenido centrada en educación financiera, sostenibilidad y digitalización, adaptada a los intereses de los Buyer Persona identificados.

6.5 Objetivo 5: Implementar un sistema de analítica digital con IA aplicada

Desarrollar e implementar, en un plazo de tres meses, un sistema centralizado de analítica digital impulsado por herramientas de Inteligencia Artificial, que permita identificar patrones de comportamiento, predecir abandono o conversión y automatizar reportes, con seguimiento de métricas clave como tasa de rebote, tiempo de permanencia y conversión.

7. Estrategias y Acciones del Plan de Marketing Digital

7.1 Estrategia de marketing de contenidos optimizado (SEO + AIO)

La estrategia de marketing de contenidos de Openbank se basa en usar su plataforma Open to Learn como eje para crear contenido educativo que permita posicionar diez palabras clave clave, relacionadas con cuentas, hipotecas e inversiones, entre los primeros cinco resultados orgánicos de Google y lograr presencia en al menos cinco resúmenes generativos de AI Overview (AIO).

El objetivo de esta es aumentar la visibilidad orgánica y generativa de la marca, generando y optimizando contenido valioso fundamentales para ganar la confianza de buscadores y usuarios.

Figura 34. Investigación de palabras clave para estrategia SEO-AIO

Fuente. Google Search Console.

a. Acción 1: Optimización de artículos existentes en Open to Learn:

La primera acción dentro de esta estrategia tiene como objetivo optimizar los artículos ya publicados en la sección Open to Learn, especialmente aquellos vinculados a cuentas, hipotecas e inversiones, con el fin de mejorar su rendimiento en términos de posicionamiento SEO. Para lograrlo, se va a trabajar sobre distintos elementos clave como los títulos, los metadatos, los encabezados, la densidad de palabras clave y la incorporación de sinónimos o términos relacionados. Todo esto se hará cuidando siempre que el contenido mantenga su calidad y fluya de manera natural para el lector.

Además, se propone complementar cada artículo con bloques de preguntas frecuentes acompañadas de respuestas claras y directas. Esta estructura no solo mejora la experiencia de lectura, sino que también aumenta las posibilidades de que el contenido sea destacado por Google dentro de los nuevos resúmenes generativos de AI Overview.

b. Acción 2: Creación de nuevos artículos SEO-friendly en Open to Learn:

Proponemos desarrollar nuevos contenidos dentro de Open to Learn, con el foco puesto en cubrir vacíos temáticos detectados en la auditoría de palabras clave y aprovechar oportunidades que hoy no están siendo trabajadas. El objetivo principal es fortalecer el posicionamiento orgánico sobre términos clave priorizados, directamente relacionados con los productos principales de Openbank: cuentas, hipotecas e inversiones.

La idea es crear al menos dos o tres artículos por categoría, con títulos optimizados que incluyan las palabras clave y respondan a búsquedas reales, especialmente aquellas de tipo long tail. De esta forma, no solo se apunta a mejorar el ranking para búsquedas generales, sino también a captar consultas más específicas y conversacionales, que suelen tener mayor intención y mejor tasa de conversión.

Figura 35. Ejemplos de artículos SEO-friendly propuestos en el blog Open To Learn

Fuente. Google Ads.

c. Acción 3: Inclusión de contenido interactivo en Open to Learn:

La tercera acción propone sumar recursos interactivos dentro de los artículos de Open to Learn, con el objetivo de aumentar el tiempo de permanencia, enriquecer la experiencia del usuario y generar una participación más activa. Entre las herramientas sugeridas se incluyen cuestionarios, calculadoras y tests personalizados que inviten a los lectores a interactuar y aporten un valor extra al contenido.

Como propuesta creativa puntual, se plantea incorporar al final de ciertos artículos un test titulado “¿Qué tipo de inversor eres?”, pensado especialmente para quienes muestran interés en productos de inversión. Este cuestionario incluirá preguntas simples y directas, y al finalizar brindará un resultado personalizado con una recomendación concreta y un enlace a los contenidos o productos más acordes al perfil detectado.

Por ejemplo, si el test indica que el usuario es un “inversor prudente”, se lo redirigirá hacia artículos o productos de bajo riesgo. En cambio, si se perfila como un “inversor

dinámico”, se lo orientará hacia contenidos relacionados con bolsa o alternativas de inversión de mayor rentabilidad.

Este tipo de recurso no solo permite personalizar la navegación y hacerla más relevante, sino que también actúa como un nexo entre el contenido educativo del blog y la conversión hacia productos concretos de Openbank, ofreciendo recomendaciones alineadas al perfil de cada usuario.

Figura 36. Ejemplo de test interactivo “¿Qué tipo de inversor eres?” en Open to Learn

¿Qué tipo de inversor eres?

Responde a estas cuatro sencillas preguntas y descubre cuál es tu perfil de inversor.

1/4

¿Cuál es tu principal objetivo cuando inviertes?

- Proteger mis ahorros
- Obtener ingresos periódicos
- Aumentar el valor de mi cartera

Siguiente

Eres un inversor prudente
Empieza por fondos indexados.
[Aprende más aquí](#)

Fuente. Elaboración propia.

La ilustración presenta cómo se visualizaría este test interactivo al final de un artículo, con un diseño sencillo, preguntas claras y un resultado destacado acompañado de un llamado a la acción.

d. Acción 4: Promoción cruzada de contenidos en redes sociales:

La cuarta acción está orientada a promocionar los contenidos de Open to Learn a través de las redes sociales de Openbank, con el objetivo de ampliar su alcance, atraer nuevos usuarios a la plataforma educativa y reforzar las señales sociales, que también contribuyen al SEO. La propuesta consiste en adaptar los artículos extensos a formatos breves, visuales y diseñados para el consumo rápido en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube Shorts.

Como propuesta creativa, se sugiere la producción de videos “snackable” de entre 15 y 60 segundos, que resuman las ideas principales o respondan preguntas frecuentes de manera directa y accesible. Estos videos seguirían una estructura de pregunta y respuesta, acompañados de subtítulos automáticos, emojis y llamados a la acción que incentiven a visitar Open to Learn para profundizar en la información.

Figura 37. Ejemplos de videos Snackables para las redes sociales de Openbank

Fuente. Elaboración propia.

Las imágenes ilustran ejemplos visuales de cómo se verían estas piezas, con la pregunta destacada, la respuesta breve y elementos gráficos alineados con la identidad de marca.

e. Acción 5: Estrategia de internal linking:

La quinta acción propone implementar una estrategia de internal linking para fortalecer la autoridad de dominio de Open to Learn y mejorar el posicionamiento orgánico de los contenidos más relevantes. Dentro de esta estrategia, se propone revisar y optimizar los enlaces entre los artículos educativos y las páginas de producto, para que los usuarios puedan transitar de forma natural del contenido informativo a las páginas transaccionales.

Además, se sugiere incorporar banners contextuales discretos dentro de los artículos, con mensajes como: “¿Buscas una cuenta sin comisiones? Descúbrela aquí”, diseñados con un estilo minimalista y bien integrados al texto, para destacarse sin resultar invasivos.

Figura 38. Ejemplo de banner contextual para internal linking en Open to Learn

Fuente. Elaboración propia.

La ilustración muestra cómo se vería uno de estos banners contextuales dentro de un artículo, con un diseño sencillo y un llamado a la acción que enlaza directamente a la página del producto.

7.2 Estrategia de aumento de la conversión digital en productos clave

La estrategia para aumentar la conversión digital de Openbank se enfoca en optimizar los procesos de contratación online de sus principales productos con el objetivo de incrementar la tasa de conversión en un 20% en un plazo de cinco meses. La idea es reducir las barreras que enfrentan los usuarios durante el proceso digital, facilitando la experiencia de contratación y mejorando los puntos clave de decisión mediante técnicas de optimización de la experiencia de usuario (UX), simplificación de formularios, test A/B y ajustes en los llamados a la acción (CTA).

Entre las primeras acciones, se propone simplificar los formularios de registro y contratación, eliminando campos innecesarios y organizando la información en pasos claros y progresivos, acompañados de elementos visuales como barras de progreso y mensajes motivadores. También se propone implementar pruebas A/B en los botones de llamado a la acción y en otros elementos clave de las páginas de producto, con el objetivo de identificar qué versiones generan más clics y ayudan a que más personas finalicen los procesos.

Esta estrategia se complementa con la integración de recursos de apoyo, como videos explicativos breves y chatbots proactivos que puedan responder dudas en tiempo real. El foco está puesto en reducir el abandono causado por falta de información o inseguridad al momento de tomar una decisión.

a. Acción 1: Simplificación de formularios de contratación digital:

La primera acción tiene como objetivo simplificar los formularios online en los procesos de alta de cuenta corriente, hipoteca y bróker. La idea es reducir los campos obligatorios a lo esencial y organizar la información en pasos lógicos y progresivos, que le transmitan al usuario más claridad y sensación de control durante todo el recorrido.

Para acompañar la experiencia, se propone incorporar una barra de progreso visual y mensajes breves que motiven en cada etapa, como “¡Ya casi es tuya tu cuenta!” o “Estamos haciendo los números por vos”. Esto ayuda a bajar la ansiedad, mantener el foco y alentar a que el usuario termine el proceso sin abandonarlo a mitad de camino.

Figura 39. Ejemplo de formulario simplificado con barra de progreso en Openbank

The image shows a screenshot of the Openbank website's account opening process. At the top left is the Openbank logo. Below it is a progress bar that is approximately 75% filled, followed by the text "¡Ya casi es tuya tu cuenta!". The main heading is "Cuenta corriente". Below this, there are four input fields: "Nombre" (with two sub-fields), "Apellidos", "Número de documento", and "Número de teléfono". At the bottom right of the form is a blue button labeled "Continuar".

Fuente. Elaboración propia.

La Figura muestra un ejemplo visual de un formulario simplificado, que incluye una barra de progreso y mensajes motivadores integrados.

b. Acción 2: Test A/B en llamados a la acción (CTA):

La segunda acción propone implementar pruebas A/B en los llamados a la acción (CTAs) de las páginas de producto para identificar qué combinaciones generan mayor conversión. La idea es comparar distintas versiones de texto, color, tamaño y ubicación de los botones, midiendo cuál logra más clics y finalizaciones de los procesos de contratación digital.

Por ejemplo, se evaluarán frases como “Empieza tu cuenta” frente a “Activa tu cuenta gratis”, además de probar variaciones en el color, tamaño y visibilidad del botón dentro de la página.

Esta acción permitirá tomar decisiones de diseño basadas en datos reales, asegurando una mejora continua de la experiencia de usuario y un aumento de la conversión digital.

Figura 40. Ejemplo de prueba A/B con dos versiones de llamado a la acción en Openbank

Fuente. Elaboración propia.

El gráfico muestra un ejemplo visual con dos versiones distintas de un botón de llamada a la acción, diseñadas específicamente para ser testeadas a través de una prueba A/B.

c. Acción 3: Incorporación de videos explicativos breves en páginas de producto:

La tercera acción propone sumar videos explicativos breves en las páginas de producto de Openbank, con el objetivo de comunicar de forma clara y simple las características, beneficios y pasos para contratar.

Se recomienda que estos videos no superen los 60 segundos, con un formato visual atractivo, dinámico, con subtítulos automáticos y elementos gráficos que refuercen los mensajes clave. Estarían ubicados en zonas estratégicas de la página para captar la atención en el momento justo y sumar claridad al proceso.

Con esta acción se busca generar más confianza, resolver dudas frecuentes y mejorar la experiencia de navegación, impactando directamente en las tasas de conversión digital de los productos principales.

Figura 41. Ejemplo de integración de video explicativo y llamado a la acción en la página

Fuente. Elaboración propia.

El recurso gráfico muestra un ejemplo visual de cómo se integraría un video explicativo en la página de la Cuenta Corriente, acompañado de un llamado a la acción.

d. Acción 4: Incorporación de un chatbot proactivo en las páginas de producto:

La cuarta acción plantea incorporar un chatbot proactivo en las páginas de producto, con el objetivo de brindar asistencia personalizada en tiempo real y acompañar al usuario a lo largo del proceso de contratación digital.

El chatbot va a estar preparado para responder dudas frecuentes sobre requisitos, pasos a seguir o detalles del producto, y también podrá redirigir al usuario a secciones útiles dentro del sitio. En caso de preguntas más complejas, derivará la conversación a un agente humano, garantizando una atención integral. La presencia del chatbot ayuda a reducir fricciones, aumentar la confianza y evitar abandonos prematuros, impactando positivamente en la conversión digital.

Figura 42. Ejemplo de chatbot proactivo en la página de Openbank

Fuente. Elaboración propia.

La imagen ilustra un ejemplo visual de cómo se presenta la ventana emergente del chatbot proactivo en la página, mostrando un mensaje de asistencia inmediata al usuario.

7.3 Estrategia de optimización del rendimiento de campañas SEM

La estrategia de optimización de las campañas SEM de Openbank busca reducir un 18% el coste promedio por adquisición (CPA) mensual en cuatro meses, a través de una optimización integral de Paid Media en buscadores (Google Ads) y redes sociales (Meta Ads, LinkedIn Ads). El plan combina mejoras en la segmentación de audiencias, ajustes en las creatividades publicitarias y automatización de pujas basada en rendimiento.

El punto de partida será analizar los datos históricos para identificar las audiencias más rentables y aquellas menos eficientes, priorizando públicos de mayor calidad mediante audiencias similares, retargeting dinámico y exclusión de perfiles de bajo rendimiento.

Además, se va a hacer una revisión y actualización de las creatividades publicitarias, poniendo en marcha pruebas A/B con distintos mensajes, formatos y visuales. La idea es testear qué combinaciones funcionan mejor en anuncios de búsqueda, display y redes sociales, ajustando textos, títulos, llamados a la acción e imágenes según los resultados que se vayan obteniendo.

Por otro lado, se van a implementar estrategias de puja automatizadas, como Smart Bidding en Google Ads y optimización de conversiones en Meta Ads. Estas herramientas permiten que las propias plataformas ajusten las pujas en tiempo real, priorizando las impresiones que tienen más chances de generar una conversión.

La combinación de todas estas acciones va a permitir optimizar el rendimiento de las campañas de manera continua, bajando el CPA de forma sostenida y acompañando el crecimiento eficiente de las contrataciones digitales de Openbank.

a. Acción 1: Optimización de audiencias en buscadores y redes sociales:

En la primera acción queremos optimizar la segmentación de audiencias en las campañas de Paid Media que Openbank tiene en plataformas como Google Ads y Meta Ads. El objetivo es claro: atraer tráfico de mejor calidad, aprovechar al máximo el presupuesto disponible y reducir el costo por adquisición (CPA), enfocándose en públicos más afines y con mayor probabilidad de conversión.

Como punto de partida, planteamos analizar cómo vienen rindiendo las audiencias actuales, tomando como referencia los datos de campañas anteriores. Nos enfocamos en métricas como las tasas de conversión por segmento y los eventos de comportamiento registrados, porque nos permiten entender qué es lo que está funcionando bien y dónde podrían aparecer oportunidades para mejorar.

- Audiencias personalizadas y de remarketing: usuarios que han visitado la web de Openbank, abandonado formularios o interactuado con anuncios.
- Audiencias similares (Lookalike y Similar): creadas a partir de los clientes que ya han contratado productos digitales (cuentas, hipotecas o bróker).
- Exclusión de audiencias de bajo rendimiento: como perfiles con baja tasa de clic o altos valores de CPA.

Además, se va a aplicar una estrategia de exclusión cruzada entre campañas para evitar que los mismos usuarios vean varios anuncios a la vez, lo que ayuda a distribuir mejor el presupuesto.

Con esta optimización, los anuncios van a llegar a usuarios más relevantes, lo que no solo mejora el rendimiento, sino que también potencia el impacto de las creatividades y evita malgastar recursos en perfiles que no convierten.

b. Acción 2: Pruebas A/B en creatividades publicitarias:

La segunda acción se enfoca en hacer pruebas A/B con las creatividades de las campañas de Paid Media de Openbank, tanto en buscadores como en redes sociales. El objetivo es claro: descubrir qué combinaciones de texto, imágenes, formato y llamados a la acción generan mejores resultados en clics, conversiones y coste por adquisición (CPA).

Estas pruebas consisten en lanzar dos o más versiones de un mismo anuncio, cambiando un solo elemento, o varios, para ver cuál rinde mejor. En el caso de Openbank, se van a aplicar especialmente en los anuncios de cuenta corriente, hipoteca y bróker, tanto en Google Ads (Search y Display) como en Meta Ads (Facebook e Instagram).

Algunos de los elementos que se van a testear son:

- Títulos y descripciones: como “Activa tu cuenta gratis” vs. “Empieza tu cuenta sin comisiones”.
- CTAs: “Solicita ahora” vs. “Calcula tu cuota”.
- Formatos visuales: imagen estática vs. carrusel o animación.
- Textos de apoyo: con o sin beneficios destacados (por ejemplo, “Sin comisiones, sin papeleo”).

Los resultados de estas pruebas van a permitir ajustar tanto las piezas gráficas como los textos en base a datos reales, como CTR, tasa de conversión y CPA, y así mejorar continuamente el rendimiento de las campañas. Esta acción no solo va a afinar la inversión, sino que también va a ayudar a reducir el CPA mensual de forma sostenida.

Figura 43. Prueba A/B de anuncios patrocinados en Facebook Ads para promover la apertura de una cuenta corriente sin comisiones en Openbank

Fuente. Elaboración propia.

La muestra un ejemplo de una prueba A/B aplicada a una campaña de Facebook Ads para promocionar la apertura de una cuenta corriente sin comisiones en Openbank. En este caso, se comparan dos versiones del mismo anuncio, que comparten la misma base visual, pero cambian el título principal, texto de apoyo y el botón de llamada a la acción.

c. Acción 3: Implementación de pujas automáticas basadas en rendimiento:

La tercera acción se centra en automatizar las estrategias de puja en las campañas de Paid Media de Openbank, tanto en buscadores como en redes sociales. La idea es aprovechar algoritmos que ajusten las ofertas en tiempo real según el rendimiento de cada impresión, con el objetivo de conseguir más conversiones al menor coste posible y reducir el CPA mensual.

En Google Ads, se propone usar Smart Bidding con CPA objetivo, una estrategia que permite al sistema optimizar las pujas en cada subasta, considerando señales como el dispositivo del usuario, su ubicación, la hora del día o su historial de navegación. La Figura 42 nos muestra cómo se ve esta configuración en campañas reales, con detalles de presupuesto, conversiones y coste por adquisición.

Figura 44. Vista de campañas en Google Ads con estrategia de puja CPA objetivo

Campaign	Budget	Status	Clicks	Impr.	CTR	Bid strategy type	Conversions	Cost / conv.	Cost
Software - Lead Gen	\$500/day	Eligible	4,250	106,250	4%	Target CPA	345	\$42.18	\$14,550.97
Careers	\$100/day	Eligible	750	25,000	3%	Target CPA	130	\$18.07	\$2,348.56
Total: Campaigns				131,250	3.81%		475	\$60.25	\$16,899.53
Total: Account	\$600/day			131,250	3.81%		475	\$60.25	\$16,899.53

Fuente. Google Ads.

También se recomienda aprovechar el simulador de CPA objetivo de Google (ver Figura 43), que nos permite comparar distintos valores de CPA y ver cómo podrían afectar al volumen de clics, coste total y conversiones.

Figura 45. Simulador de CPA objetivo en Google Ads para estimar impacto de distintas metas de conversión

Fuente. Google Ads.

Para Meta Ads, se sugiere activar la Optimización del Presupuesto por Campaña (CBO) junto con Conversion Optimization. Esto permite que el sistema redistribuya el presupuesto automáticamente entre los anuncios y audiencias que mejor están rindiendo.

Además, es clave configurar reglas automáticas para pausar campañas que no están funcionando bien o aumentar presupuesto en las que estén por debajo del CPA objetivo.

7.4 Estrategia de engagement en redes sociales

La estrategia de engagement en redes sociales de Openbank apunta a aumentar la interacción en sus perfiles de Instagram y LinkedIn, con el objetivo de conectar mejor con los usuarios, ampliar el alcance orgánico de la marca y posicionarse como referente en educación financiera, sostenibilidad y transformación digital. El objetivo concreto es lograr un aumento del 30 % en las métricas de interacción, likes, comentarios, compartidos y clics, en un plazo de cuatro meses.

Para eso, se va a trabajar en un plan de contenido pensado para los Buyer Persona definidos previamente, teniendo en cuenta tanto sus intereses como la forma en que consumen contenido digital. La prioridad va a estar en los formatos nativos, breves y visuales, aprovechando bien las herramientas de cada plataforma: carruseles y reels en Instagram; publicaciones profesionales, encuestas y artículos en LinkedIn.

El contenido va a combinar educación financiera y consejos prácticos con temas vinculados a la innovación en banca digital y las iniciativas sostenibles que viene impulsando Openbank. La idea es ofrecer valor real, con información útil y relevante, pero también generar cercanía con la audiencia.

A esto se le van a sumar dinámicas interactivas y colaboraciones con perfiles afines, que ayuden a fomentar la participación, abrir el diálogo y construir una comunidad comprometida alrededor de la propuesta de valor del banco.

a. Acción 1: Diseño de un calendario editorial temático adaptado a los Buyer Persona:

La primera acción está enfocada en desarrollar y organizar un calendario editorial para las redes sociales de Openbank, con especial foco en Instagram y LinkedIn. El objetivo es garantizar una presencia constante, con publicaciones bien pensadas y alineadas con los

intereses de los Buyer Persona que ya se definieron.

En Instagram se va a apostar por formatos visuales, breves y dinámicos: carruseles con info útil, reels explicativos y stories con encuestas o stickers interactivos, pensados para públicos más jóvenes interesados en manejar mejor su plata, entender la tecnología financiera o tomar decisiones más sostenibles. En LinkedIn, el enfoque será más técnico y profesional, con publicaciones informativas, gráficos comparativos, artículos breves y reflexiones sobre innovación financiera.

Esta planificación no solo va a ayudar a mantener una estrategia clara y coherente, sino que también va a facilitar la coordinación entre los equipos de diseño, contenido y análisis. Además, va a permitir aprovechar fechas clave y mejorar el rendimiento con pruebas A/B y ajustes semanales según lo que funcione mejor.

b. Acción 2: Creación de contenido visual educativo y atractivo para redes sociales:

Esta acción se enfoca en producir y publicar contenido visual con alto valor educativo, pensado para enganchar al público de Openbank en Instagram y LinkedIn. Responde al interés creciente por contenidos breves, útiles y visuales, siempre alineados con los tres grandes temas de la estrategia: educación financiera, sostenibilidad y digitalización.

En Instagram se va a priorizar el uso de carruseles ilustrados, reels dinámicos y stories con animaciones que expliquen conceptos financieros de forma clara, simple y visual. Algunos ejemplos:

- ¿Qué es el TAE y cómo se calcula?
- 3 errores comunes al usar tu tarjeta de crédito
- ¿Cómo usar la app de Openbank para controlar tus gastos?

Todo estará pensado para un público joven o con poco conocimiento financiero,

usando lenguaje accesible, íconos simples y un diseño visual coherente con la marca.

En LinkedIn, el mismo contenido se va a adaptar a un contexto más profesional, con gráficos comparativos, artículos breves y publicaciones con un enfoque más analítico sobre temas como sostenibilidad financiera, innovación en banca digital o consejos de planificación. Acá el mensaje apunta a profesionales que buscan mejorar sus finanzas o descubrir nuevas soluciones digitales, con un tono formal pero cercano.

Cada publicación va a incluir llamados a la acción adaptados a la red: “Guárdalo para más tarde”, “Comenta tu experiencia”, “Compártelo con alguien que lo necesite”, etc.

Los tres pilares para este contenido van a ser: coherencia visual, valor informativo y claridad en el mensaje, claves para lograr buenos niveles de interacción.

c. Acción 3: Publicaciones interactivas para activar la participación del público:

Esta acción se enfoca en sumar publicaciones interactivas en Instagram y LinkedIn para que la comunidad de Openbank no solo consuma contenido, sino que también participe, opine y se sienta parte de la marca. A diferencia de los posteos informativos, este tipo de dinámicas generan conversación real, más cercanía y un mayor alcance orgánico gracias al engagement.

En Instagram se van a aprovechar formatos como encuestas en stories, quizzes financieros, barras de votación y preguntas abiertas relacionadas con los pilares clave: educación financiera, digitalización y sostenibilidad. Por ejemplo:

- ¿Sabes la diferencia entre TIN y TAE?
- ¿Qué prefieres: invertir en fondos indexados o en cripto?

Todo esto se acompañará con stickers visuales, emojis, y llamados a la acción como “Desliza para ver la respuesta” o “Infórmate con nosotros”.

En LinkedIn, el contenido va a invitar más al intercambio profesional, con preguntas:

- ¿Cuál fue tu mejor decisión financiera en tus 20s?
- ¿Qué app usas para llevar tus finanzas personales?

También se van a publicar encuestas sobre hábitos financieros, posts con opciones para votar y mensajes con CTA como “¿Estás de acuerdo?” o “Comenta tu experiencia”.

Figura 46. Publicaciones interactivas en Instagram Stories de Openbank

Fuente. Elaboración propia.

Observamos ejemplos de encuestas visuales con CTA directo que promueve la participación de los usuarios en torno a decisiones de inversión, alineada con los pilares de educación financiera y digitalización. Más allá de mejorar los números de interacción, estas dinámicas sirven para escuchar a la comunidad, detectar intereses y reforzar el posicionamiento de Openbank en el algoritmo de cada plataforma.

d. Acción 4: Campañas colaborativas con microinfluencers financieros y sostenibles:

La cuarta acción propone lanzar campañas junto a microinfluencers que hablen sobre finanzas personales, sostenibilidad o innovación digital, con el objetivo de aumentar el alcance orgánico de Openbank y generar más confianza en redes sociales. Al colaborar con voces cercanas, creíbles y alineadas con los valores de la marca, se puede conectar de forma más auténtica con audiencias específicas.

La idea es identificar entre tres y cinco creadores de contenido activos en Instagram y LinkedIn, con comunidades de entre 5.000 y 50.000 seguidores. Lo más importante: que sus perfiles transmitan transparencia, digitalización y compromiso con lo sostenible. Se priorizarán personas con un estilo educativo, claro y positivo, que ya estén generando buen engagement con temas del mundo financiero.

Cada creador va a producir una o dos piezas de contenido originales, con el formato que mejor le funcione a su audiencia: reels, mini tutoriales, experiencias personales o recomendaciones. Algunos ejemplos:

- ¿Cómo organizo mi presupuesto con la app de Openbank?
- 3 razones por las que me pasé a la banca 100 % digital
- Invertir sin complicaciones: así empecé desde cero

Estas publicaciones se compartirán desde las cuentas de los propios influencers, y luego se republicarán desde los perfiles oficiales de Openbank. Además, se puede invitar a los creadores a sumarse a lives temáticos, responder preguntas de la comunidad o participar en miniserias educativas que se publiquen en Instagram o LinkedIn.

7.5 Estrategia de implementación de un sistema de analítica digital con IA aplicada

Esta estrategia tiene como objetivo transformar todos los datos que Openbank recoge en sus canales digitales en decisiones más inteligentes, personalizadas y eficientes. El foco está en entender mejor a los usuarios, anticipar comportamientos clave, como el abandono o la conversión, y optimizar las campañas de marketing en tiempo real. El plazo estimado para la implementación es de cuatro meses.

La propuesta combina lo mejor de las herramientas clásicas de analítica web con tecnologías de inteligencia artificial, sumando modelos predictivos, reportes automatizados, análisis de cohortes, detección de patrones de abandono y segmentación dinámica de audiencias. Con este enfoque, Openbank va a poder optimizar cada etapa del embudo digital, desde la atracción de usuarios hasta la fidelización.

El sistema va a integrar datos que vienen de distintas fuentes: tráfico web, campañas de Paid Media, redes sociales, formularios online y uso de la app móvil. Todo ese flujo de información se va a centralizar en dashboards personalizados, que van a permitir hacer un seguimiento en tiempo real, identificar tendencias y recibir alertas automáticas cuando aparezcan desvíos o puntos de fricción.

Además, esta iniciativa busca fomentar una cultura más orientada a los datos dentro del equipo. Para eso, se van a ofrecer capacitaciones que le permitan a las áreas de marketing y producto interpretar la información con autonomía, tomar decisiones basadas en evidencia y automatizar tareas repetitivas a través de flujos diseñados con inteligencia artificial aplicada al marketing.

a. Acción 1: Configuración de dashboards inteligentes con métricas personalizadas:

La primera acción está puesta en el desarrollo e implementación de dashboards inteligentes que permitan tener una vista centralizada y en tiempo real de cómo están rindiendo los canales digitales de Openbank. Estos paneles facilitarán el seguimiento continuo de campañas, formularios, contenidos, canales de adquisición y comportamiento de los usuarios, mejorando la toma de decisiones basada en datos.

La herramienta recomendada para su desarrollo es Google Looker Studio, por su capacidad de conexión directa con múltiples fuentes de datos como Google Analytics 4, Meta Ads, Google Ads, Google Search Console y sistemas de CRM.

Los dashboards van a estar organizados según los objetivos estratégicos, como conversión, engagement y captación, y también por canal, ya sea la web, la app, redes sociales o medios pagos.

Entre las métricas principales que se van a seguir de cerca, se incluyen:

- CPC (Coste por Clic)
- CPL (Coste por Lead)
- CPA (Coste por Adquisición)
- CTR (Click Through Rate)
- ROI por campaña
- Cuentas Creadas
- Cuentas Activadas

Además, se implementarán sistemas de alertas automáticas, que enviarán notificaciones al equipo siempre que una métrica clave, por ejemplo, un aumento del CPL o una caída del CTR, supere ciertos umbrales definidos previamente.

b. Acción 2: Implementación de modelos predictivos con IA para detectar abandono y anticipar comportamiento:

Esta segunda acción está enfocada en incorporar modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a anticipar cómo se van comportando los usuarios dentro de los canales digitales de Openbank, ya sea en la web o en la app. La idea es poder detectar, cuanto antes, señales de abandono, desinterés o falta de interacción en momentos clave, como cuando están por contratar un producto o completar un formulario.

Para que estos modelos funcionen bien, se van a entrenar con datos históricos reales. Se van a tener en cuenta variables como el origen del tráfico, cuánto tiempo pasan en cada paso, qué clics hacen, la tasa de rebote y cómo se mueven dentro del sitio. Con toda esa información, se busca identificar patrones que permitan predecir, con bastante precisión, cuándo un usuario está por abandonar el proceso o podría necesitar ayuda.

Cuando se detectan estos comportamientos, el sistema puede actuar en tiempo real, ya sea generando alertas internas o activando respuestas automáticas. Por ejemplo:

- Si alguien se queda más de 45 segundos en el paso 3 del formulario de hipoteca sin avanzar, se puede desplegar un chatbot que ofrezca ayuda en ese momento.
- Si un usuario mira varios productos pero no convierte, se puede activar una campaña de remarketing personalizada, ya sea por mail o por redes sociales.

En este caso, la inteligencia artificial cumple un rol importantísimo ya que nos ayuda a intervenir antes de que el usuario se vaya. Esto no solo mejora la experiencia y las chances de conversión, sino que también optimiza los recursos, ya que no hace falta estar encima de cada caso de forma manual.

8. Cronograma de Implementación del Plan de Marketing Digital

Para poder ejecutar de manera efectiva todas las estrategias y acciones que hemos definido en este plan de marketing digital, hemos preparado un cronograma detallado que abarca todo el primer semestre del año.

Para organizar esta planificación, decidimos apoyarnos en un diagrama de Gantt, ya que es una herramienta muy útil cuando se trata de gestionar proyectos, sobre todo por su capacidad para representar de manera visual y ordenada el calendario de actividades. En nuestro caso, optamos por estructurar el cronograma agrupando las acciones según la estrategia a la que corresponden. Esto no solo facilita la organización general del plan, sino que también nos permite hacer un seguimiento más detallado de cada línea de trabajo, en función de los objetivos específicos que buscamos alcanzar.

8.1 Cronograma sobre el marketing de contenidos optimizado (SEO + AIO)

La estrategia de SEO y Contenidos la desarrollaremos de forma continua entre enero y junio, con el objetivo de aumentar el tráfico orgánico al sitio web de Openbank, mejorar nuestra visibilidad en los buscadores y adaptar nuestros contenidos a los nuevos formatos de resultados generados por inteligencia artificial, como el AI Overview.

Durante los meses de enero y febrero, llevaremos a cabo una auditoría SEO exhaustiva y una planificación editorial sólida. En esta primera fase analizaremos las palabras clave más relevantes, haremos un benchmarking de competidores, revisaremos el rendimiento de los artículos publicados previamente y construiremos un calendario editorial estratégico.

En marzo y abril, nos enfocaremos en optimizar los artículos existentes. Esto implicará reescribir titulares, mejorar la estructura jerárquica de los encabezados (H1, H2), actualizar

8.2 Cronograma sobre el aumento de la conversión digital en productos clave

La estrategia de Conversión Digital va a ir desarrollándose de manera progresiva a lo largo del primer semestre del año, abarcando desde enero hasta junio. Lo que buscamos con esta línea de acción es mejorar el desempeño de los canales digitales de Openbank y aumentar la tasa de conversión de quienes comienzan el proceso de contratación online.

En los primeros meses, enero y febrero, el enfoque estará puesto en hacer un diagnóstico detallado de los formularios de contratación. La idea es identificar con precisión en qué momentos los usuarios encuentran obstáculos o terminan abandonando el proceso, para así poder tomar decisiones basadas en información concreta de cara a las siguientes fases.

A partir de marzo, y hasta mediados de abril, vamos a poner en marcha un rediseño más simple y funcional de estos formularios. Queremos que sean más claros, más fáciles de completar y pensados desde la experiencia del usuario. Para asegurarnos de que las mejoras realmente funcionen, vamos a realizar pruebas A/B que nos permitan comparar distintas versiones y ver cuál da mejores resultados en términos de estructura, llamados a la acción y lenguaje utilizado.

Durante ese mismo período, de marzo a abril, también vamos a reforzar las páginas de producto con videos explicativos cortos. Estos materiales van a estar orientados a responder dudas en el momento, acompañar al usuario en su recorrido y facilitar la comprensión de los servicios ofrecidos. Al mismo tiempo, vamos a integrar un chatbot proactivo, pensado para detectar posibles señales de abandono y ofrecer ayuda personalizada justo cuando el usuario la necesita.

Entre abril y fines de mayo, entraremos en una etapa de ajustes continuos sobre la experiencia de usuario (UX). Nos vamos a guiar por los datos que recolectemos mediante

herramientas de analítica y mapas de calor, lo que nos va a permitir afinar todavía más la navegación y maximizar las conversiones efectivas.

Finalmente, en el mes de junio, vamos a documentar todo lo aprendido durante la implementación. Dejaremos registradas las mejoras aplicadas y definiremos nuevos estándares de calidad que sirvan como referencia para futuras mejoras en el proceso de conversión.

Figura 48. Diagrama de Gantt sobre Estrategia de aumento de la conversión digital

Fuente. Elaboración propia.

8.3 Cronograma sobre la optimización del rendimiento de campañas SEM

La estrategia de Paid Media la vamos a desarrollar entre febrero y mayo, siguiendo una planificación progresiva que apunte a optimizar al máximo el rendimiento de nuestras campañas pagas. El objetivo que nos planteamos es reducir el costo por adquisición (CPA) y mejorar el retorno sobre la inversión publicitaria (ROI), sacándole el mayor provecho posible a cada euro invertido.

Durante febrero y marzo, el foco estará puesto en ajustar las audiencias. En esta etapa, vamos a revisar en detalle la segmentación que veníamos utilizando, generar audiencias personalizadas más precisas, excluir aquellos segmentos que vienen teniendo bajo rendimiento y armar públicos similares con buen potencial de conversión.

En paralelo, entre marzo y abril, vamos a realizar pruebas A/B con diferentes creatividades. Vamos a testear variantes en los mensajes, los formatos visuales y los llamados a la acción, tanto en campañas de búsqueda como en redes sociales. Lo que buscamos con esto es entender qué combinaciones generan más clics y, sobre todo, mejores tasas de conversión.

A partir de abril y hasta fines de mayo, vamos a implementar estrategias de automatización de pujas utilizando Smart Bidding. Gracias a esta tecnología, vamos a poder ajustar las pujas en tiempo real, en función de la probabilidad de conversión de cada impresión, lo que nos va a permitir mejorar el rendimiento de las campañas de forma automática y eficiente.

Durante esos mismos meses también vamos a estar haciendo una optimización continua de todas las campañas activas. Esto va a implicar monitorear métricas clave todos los días, redistribuir los presupuestos según el desempeño, hacer ajustes por dispositivo o franja horaria, y afinar los textos de los anuncios según los datos que vayamos recolectando.

Al mismo tiempo, vamos a desarrollar simuladores de esas estrategias de escalamiento. Estas herramientas nos van a permitir proyectar cómo impactarían distintas decisiones de inversión y escalar aquellas campañas que estén dando resultados por encima del promedio.

Para cerrar este ciclo, en mayo vamos a elaborar un informe semestral de Paid Media. Ahí vamos a volcar los aprendizajes principales, analizar el comportamiento de cada canal y proponer recomendaciones puntuales para la segunda mitad del año. La idea es seguir tomando decisiones basadas en evidencia, dejando de lado cualquier tipo de suposición.

Figura 49. Diagrama de Gantt sobre Estrategia de optimización del rendimiento SEM

Fuente. Elaboración propia.

8.4 Cronograma sobre el engagement en redes sociales

La estrategia de Redes Sociales enfocada en generar mayor engagement la vamos a implementar entre febrero y mayo. El objetivo principal es aumentar la interacción de los usuarios con los contenidos de Openbank, con especial foco en dos canales clave como son Instagram y LinkedIn.

El primer paso lo daremos en febrero, cuando definamos el calendario editorial. En esta instancia, vamos a establecer los pilares temáticos, la frecuencia de publicación y la forma en que vamos a distribuir los contenidos en cada plataforma. Esta etapa nos parece fundamental para garantizar coherencia en los mensajes y alinearlos con los objetivos generales de comunicación.

A partir de fines de febrero y a lo largo de marzo, nos vamos a concentrar en la creación de contenido educativo y visual. La idea es producir carruseles, infografías, clips

cortos y piezas gráficas que sean atractivas y que sirvan para explicar, de forma clara, los productos y servicios que ofrece la entidad.

Entre marzo y abril, vamos a lanzar publicaciones interactivas que incluyan recursos nativos de cada plataforma, como encuestas, stickers, preguntas abiertas y otros elementos que inviten a participar. Estas dinámicas nos van a permitir recoger feedback directo y, al mismo tiempo, lograr que los usuarios pasen más tiempo interactuando con el contenido.

Durante ese mismo período, y hasta principios de mayo, también vamos a llevar adelante campañas con microinfluencers. La idea es amplificar los mensajes, llegar a nuevas audiencias y hacerlo a través de voces que transmitan cercanía, confianza y autenticidad.

A partir de la segunda quincena de abril, y durante todo mayo, vamos a dedicar tiempo al análisis del engagement generado. Vamos a revisar indicadores como el alcance, las interacciones, los clics y los comentarios, para evaluar con más precisión el impacto real de las acciones desarrolladas.

Figura 50. Diagrama de Gantt sobre Estrategia de engagement en redes sociales

Fuente. Elaboración propia.

8.5 Cronograma sobre la implementación de un sistema de analítica digital con IA aplicada

La estrategia de Analítica con Inteligencia Artificial la vamos a implementar de forma escalonada entre marzo y mayo de 2025. El objetivo que nos propusimos es brindarle al equipo de Openbank herramientas avanzadas que permitan convertir los datos digitales en decisiones concretas, ágiles y automatizadas.

Durante el mes de marzo, vamos a enfocarnos en el desarrollo de dashboards inteligentes. Se trata de tableros dinámicos conectados directamente con fuentes clave como Google Analytics, Google Ads y el CRM. Estos paneles nos van a permitir monitorear en tiempo real los principales indicadores del plan de marketing, con segmentaciones específicas por producto y canal, lo que facilita un análisis más preciso.

Ya en abril, vamos a trabajar en la creación de modelos predictivos a partir de técnicas de machine learning. El objetivo es poder anticipar ciertos comportamientos, como el abandono durante los procesos de contratación o la probabilidad de conversión de los usuarios, para intervenir con mayor eficacia.

En paralelo, también durante abril, vamos a integrar estos modelos con el CRM. Esta conexión va a permitir que la inteligencia analítica esté directamente vinculada con las acciones comerciales y las campañas de marketing, generando un ecosistema mucho más eficiente y guiado por datos reales.

A partir de fines de abril y durante la primera mitad de mayo, vamos a iniciar una instancia de formación interna. En esta etapa se capacitará a los equipos de marketing, datos y UX para que puedan utilizar, interpretar y mantener correctamente todas las herramientas desarrolladas.

Por último, en la segunda quincena de mayo, vamos a realizar una revisión completa del sistema. Además, vamos a documentar todos los procesos técnicos y operativos involucrados, con el objetivo de asegurar su sostenibilidad a largo plazo y facilitar su evolución o implementación en futuras iniciativas.

Figura 51. Diagrama de Gantt sobre Estrategia Analítica con IA

Fuente. Elaboración propia.

9. Presupuesto y Asignación de Recursos

A continuación, presentamos una estimación de los costos previstos para ejecutar el Plan de Marketing Digital de Openbank. El presupuesto contempla las cinco estrategias principales del plan: posicionamiento SEO y optimización para AI Overview, conversión digital, campañas de SEM, engagement en redes sociales y analítica con inteligencia artificial.

9.1 Presupuesto sobre el marketing de contenidos optimizado (SEO + AIO)

Tabla 3. Estimación de Costos: Estrategia SEO y AI Overview

Acción	Tipo de Coste	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (€)	Total (€)
Auditoría SEO y planificación editorial	Único	Proyecto	1	1.800,00	1.800,00
Optimización de contenidos existentes	Por unidad	Artículo	16	350,00	5.600,00
Redacción de nuevos artículos	Por unidad	Artículo	6	400,00	2.400,00
Contenidos interactivos (tests, calculadoras)	Único	Paquete	1	1.500,00	1.500,00
Snack content y promoción cruzada	Mensual	Mes	3	850,00	2.550,00
Linkbuilding interno y banners	Mensual	Mes	3	600,00	1.800,00
Total SEO y AI Overview					15.650,00

Fuente. Elaboración propia.

9.2 Presupuesto sobre el aumento de la conversión digital en productos

clave

Tabla 4. Estimación de Costos: Estrategia de Conversión Digital

Acción	Tipo de Coste	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (€)	Total (€)
Rediseño UX de formularios	Único	Proyecto	1	3.500,00	3.500,00
Videos explicativos	Por unidad	Video	3	950,00	2.850,00
Chatbot proactivo (licencia + soporte)	Mensual	Mes	3	950,00	2.850,00
Test A/B formularios y CTA	Único	Paquete	1	1.500,00	1.500,00
Total Conversión Digital					10.700,00

Fuente. Elaboración propia.

9.3 Presupuesto sobre la optimización del rendimiento de campañas SEM

Tabla 5. Estimación de Costos: Estrategia de campañas SEM

Acción	Tipo de Coste	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (€)	Total (€)
Gestión y optimización de campañas	Mensual	Mes	4	3.000,00	12.000,00
Creatividades publicitarias	Por unidad	Creatividad	4	1.100,00	4.400,00
Pujas automatizadas (configuración y seguimiento)	Mensual	Mes	2	600,00	1.200,00
Total Campañas SEM					17.600,00

Fuente. Elaboración propia.

9.4 Presupuesto sobre el engagement en redes sociales

Tabla 6. Estimación de Costos: Estrategia de Engagement en Redes Sociales

Acción	Tipo de Coste	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (€)	Total (€)
Contenido visual educativo	Mensual	Mes	3	1.500,00	4.500,00
Publicaciones interactivas	Mensual	Mes	2	800,00	1.600,00
Campañas con microinfluencers	Único	Campaña	1	5.000,00	5.000,00
Total Engagement en Redes Sociales					11.100,00

Fuente. Elaboración propia.

9.5 Presupuesto sobre la implementación de un sistema de analítica digital con IA aplicada

Tabla 7. Estimación de Costos: Estrategia de Analítica con Inteligencia Artificial

Acción	Tipo de Coste	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (€)	Total (€)
Dashboards inteligentes	Único	Proyecto	1	2.000,00	2.000,00
Modelos predictivos con IA	Mensual	Mes	2	3.500,00	7.000,00
Integración CRM + capacitación	Mensual	Mes	2	1.800,00	3.600,00
Total Analítica con IA					12.600,00

Fuente. Elaboración propia.

9.6 Presupuesto total general del plan de marketing

Los resultados muestran que la mayor inversión proyectada se destina a las Campañas SEM, con 17.600,00 €, en línea con el objetivo de reforzar la captación digital a través de buscadores y redes sociales. Le sigue la estrategia de SEO y AI Overview, en la que contempla una inversión de 15.650,00 €, donde estará enfocada principalmente en la generación de contenido optimizado y en la adaptación a los nuevos formatos impulsados por tecnologías generativas.

Por su parte, las iniciativas de Analítica con Inteligencia Artificial (12.600,00 €) y Engagement en Redes Sociales (11.100,00 €) reflejan una apuesta equilibrada entre el análisis de datos y el fortalecimiento del vínculo activo con la comunidad digital.

En cuanto a la estrategia de Conversión Digital, se ha destinado un presupuesto de 10.700,00 €, orientado a mejorar la experiencia del usuario a lo largo de los procesos de contratación online.

En conjunto, la inversión total estimada asciende a 67.650,00 €, distribuida de manera coherente con los objetivos estratégicos definidos en este plan.

Tabla 8. Resumen General del Presupuesto por Estrategia

Estrategia	Total (€)
SEO y AI Overview	15.650,00
Conversión Digital	10.700,00
Campañas SEM	17.600,00
Engagement en RRSS	11.100,00
Analítica con IA	12.600,00
Total General del Presupuesto	67.650,00

Fuente. Elaboración propia.

10. Sistema de Control, Seguimiento y KPIs

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas estratégicas delineadas en el presente Plan de Marketing Digital, implementaremos un sistema de control minucioso sustentado en indicadores clave de rendimiento (KPIs), diseñados específicamente en función de cada propósito establecido. Estos indicadores nos brindarán la posibilidad de realizar un seguimiento continuo de los avances, fundamentar nuestras decisiones en datos concretos y, en caso de ser necesario, introducir ajustes correctivos de manera oportuna y eficiente.

A su vez, definiremos una periodicidad clara para el análisis de los resultados, lo que permitirá llevar a cabo una evaluación permanente del desempeño. Frente a eventuales desviaciones significativas respecto de los objetivos proyectados, se pondrán en marcha acciones correctivas previamente planificadas, con el fin de sostener la coherencia de la estrategia y mantenerla enfocada en la obtención de resultados.

10.1 Objetivo 1: Mejorar el posicionamiento orgánico y generativo (SEO y GEO)

KPIs propuestos:

1. Número de palabras clave posicionadas en el Top 5 de Google.
2. Número de apariciones en AI Overview (AIO).
3. Índice de visibilidad orgánica (Sistrix).
4. Tráfico orgánico mensual.

Periodicidad de control:

Mensual, utilizando herramientas como Google Search Console y Sistrix.

Acciones correctivas:

1. Reoptimización del contenido si no se alcanzan posiciones deseadas.
2. Refuerzo de autoridad de dominio mediante estrategias de internal linking.
3. Adaptación de los formatos de contenido a las exigencias de los resúmenes generativos (AIO).

10.2 Objetivo 2: Aumentar la conversión digital en productos claveKPIs propuestos:

1. Tasa de conversión por producto (cuenta corriente, hipoteca, bróker).
2. Tasa de abandono en formularios.
3. Tiempo promedio de finalización del proceso.
4. Interacciones con chatbot.

Periodicidad de control:

Quincenal, a partir de datos recolectados mediante Google Analytics 4 y el CRM.

Acciones correctivas:

1. Revisión y simplificación de formularios si se detectan tasas elevadas de abandono.
2. Modificación del diseño y del lenguaje de los llamados a la acción (CTA).
3. Implementación o reconfiguración de pruebas A/B para ajustar elementos clave del proceso.

10.3 Objetivo 3: Optimizar el rendimiento de campañas SEM

KPIs propuestos:

1. Coste por adquisición (CPA) por campaña.
2. CTR (Click Through Rate).
3. ROAS (Return on Ad Spend).
4. Quality Score de los anuncios.

Periodicidad de control:

Semanal, mediante dashboards conectados a Google Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads.

Acciones correctivas:

1. Reasignación de presupuesto entre campañas según rendimiento.
2. Ajuste de segmentaciones y exclusiones de audiencias ineficientes.
3. Optimización creativa y textual de los anuncios en función de los resultados A/B.

10.4 Objetivo 4: Potenciar el engagement en redes sociales

KPIs propuestos:

1. Tasa de interacción por red (likes, comentarios, compartidos, clics).
2. Alcance orgánico por publicación.
3. Número de seguidores adquiridos en LinkedIn e Instagram.
4. Crecimiento semanal del engagement.

Periodicidad de control:

Mensual, a partir de los reportes de Meta Business Suite y LinkedIn Analytics.

Acciones correctivas:

1. Rediseño de formatos si se evidencia bajo rendimiento (reels, carruseles, stories).
2. Incremento de contenido interactivo o colaboraciones con microinfluencers.
3. Adaptación temática y tonal según los temas de mayor interacción.

10.5 Objetivo 5: Implementar un sistema de analítica digital con IA aplicada

KPIs propuestos:

1. Número de dashboards implementados.
2. Volumen y calidad de alertas automatizadas.
3. Tiempo medio de reacción ante eventos críticos.
4. Porcentaje de decisiones estratégicas basadas en IA.

Periodicidad de control:

Mensual, mediante revisión de los paneles de control y reportes del equipo de analítica.

Acciones correctivas:

1. Ajuste de modelos predictivos si la precisión de las predicciones es insuficiente.
2. Inclusión de nuevas fuentes de datos si se detectan vacíos.
3. Reforzamiento de la formación interna si se observa baja adopción del sistema.

11. Bibliografía

- Alonso Coto, M. (2008). *El plan de marketing digital*. Madrid: ESIC Editorial.
- American Bankers Association. (2023, 2 de octubre). Consumer survey: Digital banking experience 2023. <https://www.aba.com/about-us/press-room/press-releases/consumer-survey-digital-banking-experience-2023>
- Banco Central Europeo. (2025). Tipos de interés oficiales del BCE. https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.es.html
- Banco Central Europeo. (2025, 6 de marzo). Decisión de política monetaria del 6 de marzo de 2025. <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.mp250306~d4340800b3.es.html>
- Bolsamanía. (2025, 26 de marzo). España lidera la eurozona: el PIB crece un 3,2% en 2024 por el consumo y la inversión. <https://www.bolsamania.com/noticias/economia/espana-lidera-eurozona-pib-crece-32-2024-consumo-inversion--19209787.html>
- Capgemini. (2023). World Retail Banking Report 2023. <https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-retail-banking-report-2023/>
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (8ª ed.). Pearson Education Limited.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (2018). Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). <https://www.cnbv.gob.mx/>
- El País. (2024). La gran batalla financiera se libra en el móvil: así le están comiendo

terreno los neobancos a las entidades tradicionales.
<https://elpais.com/economia/negocios/2024-12-14/la-gran-batalla-financiera-se-libra-en-el-movil-asi-le-estan-comiendo-terreno-los-neobancos-a-las-entidades-tradicionales.html>

- El País. (2024, 8 de noviembre). El banco 100% digital más grande de Europa por volumen de depósitos desembarca en EE UU. <https://elpais.com/economia/2024-11-08/el-banco-100-digital-mas-grande-de-europa-por-volumen-de-depositos-desembarca-en-ee-uu.html>
- eMarketer. (2023, 28 de marzo). Worldwide digital ad spending 2023. <https://www.emarketer.com/content/worldwide-digital-ad-spending-2023>
- European Commission. (s.f.). The EU General Data Protection Regulation (GDPR). https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en
- Expansión. (2024, 6 de septiembre). Los usuarios de banca móvil aumentan 11% en primer semestre de 2024. <https://expansion.mx/economia/2024/09/06/usuarios-banca-movil-en-mexico-2024-cnbnv>
- Instituto Nacional de Estadística. (2024). Producto Interior Bruto (PIB) - Crecimiento en volumen (Revisión Estadística 2024). https://www.ine.es/prensa/pib_tabla_cne.htm
- Iruretagoyena, S. (2020). *Plan de marketing digital*. McGraw-Hill Interamericana de España.
- KPMG España. (2023, 5 de octubre). La banca sumará seis millones de clientes digitales en los próximos cinco años. <https://kpmg.com/es/es/sala-prensa/notas-prensa/2023/09/banca-sumara-seis-millones-clientes-digitales.html>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012) *Marketing*. (14.ª ed.). Pearson Educación.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). *Fundamentos de marketing* (11.ª ed.). Pearson

Educación.

- McKinsey & Company. (2023). El estado de la IA a principios de 2024: la adopción de la IA generativa aumenta y comienza a generar valor. <https://www.mckinsey.com/featured-insights>
- Naciones Unidas. (2025). El crecimiento mundial seguirá siendo débil en medio de la incertidumbre persistente. https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP_2025_Global_press_release_SP.pdf
- New York Post. (2024, 11 de diciembre). How Americans used FinTok - the financial version of TikTok - in 2024. <https://nypost.com/2024/12/11/lifestyle/survey-reveals-how-americans-used-fintok-in-2024/>
- Openbank. (2024). Open Ecoweek 2024 – Por un futuro más sostenible. <https://www.openbank.es/open-to-learn/ecoweek-2024-sostenibilidad-medioambiente>
- Openbank. (s.f.-a). Quiénes somos. Recuperado de <https://www.openbank.es/quienes-somos>
- Openbank. (s.f.-b). Banca responsable – Luz verde a un futuro mejor. <https://www.openbank.es/en/responsible-banking>
- Openbank. (s.f.-c). Sostenibilidad ambiental - Pensando en el planeta. <https://www.openbank.es/banca-responsable/sostenibilidad-ambiental>
- Openbank. (s.f.-d). Open Hub – El mejor talento tecnológico digital. <https://www.openbank.es/open-hub-tecnologico>
- Porter, M. E. (1991). *Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia (13.ª ed.)*. CECSA
- Reserva Federal de Estados Unidos. (2024). Federal funds target range - Upper limit. <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm>

- Reuters. (2024, 19 de noviembre). Santander lanza fintech en México para expandir servicios digitales. <https://www.reuters.com/business/finance/santander-launches-fintech-mexico-expand-digital-services-2024-11-19/>
- Rodríguez, E. (2018). 6 tendencias de tecnología bancaria para el 2019. Recuperado de <http://blog.cobiscorp.com/tendencias-tecnologia-bancaria-2019>
- Santander. (2024, 17 de octubre). Santander lanza Openbank en EE.UU. <https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2024/10/santander-lanza-openbank-en-eeuu-y-expande-su-negocio-minorista-y-de-consumo-en-todo-el-pais>
- Santander. (2025, 15 de enero). Openbank refuerza su negocio en Alemania. <https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2025/01/openbank-refuerza-su-negocio-en-alemania-con-un-iban-local-y-una-oferta-de-credito>
- Santander. (2025, 3 de febrero). Openbank supera los 2.000 millones de dólares en depósitos en Estados Unidos. <https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2025/02/openbank-supera-los-2000-millones-de-dolares-en-depositos-en-estados-unidos>
- Santander. (2025, 5 de febrero). Openbank comienza a operar en México. <https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2025/02/openbank-comienza-a-operar-en-mexico>
- Santander Open Academy. (2024). Las cinco fuerzas de Porter: qué son y cómo aplicarlas a tu estrategia empresarial. <https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/5-fuerzas-de-porter.html>
- Statista. (2023). Gasto mundial en publicidad digital. Recuperado de

<https://es.statista.com/estadisticas/600877/gasto-mundial-en-publicidad/>

- Teruel, J. (2019). Marketing financiero. Diccionario Económico Expansión. Recuperado de <https://www.expansion.com/diccionario-economico/marketing-financiero.html>
- Think with Google. (2023). Claves del recorrido de los viajeros. Recuperado de <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/insights/recorrido-del-consumidor/claves-recorrido-viajeros/>
- Sastre, S. (2023). La estrategia pionera de Openbank para llegar a sus clientes de mayor valor con IA. <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/futuro-del-marketing/privacidad-y-confianza/openbank-nuevos-clientes-ia/>
- Tiempo de Inversión. (2024, 29 de febrero). Openbank introduce en su bróker modelos de análisis basados en IA para más de mil acciones. <https://tiempodeinversion.com/2024/02/29/openbank-introduce-en-su-broker-modelos-de-analisis-basados-en-ia-para-mas-de-mil-acciones/>
- Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (1998). *Dirección estratégica: conceptos, técnicas y aplicaciones*. McGraw-Hill Interamericana.
- Vilella Nebot, C. (2019). *Guía de elaboración del plan de marketing digital*. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
- We Are Social. (2024). Digital 2024 Report. Recuperado de <https://wearesocial.com/es/blog/2024/01/digital-2024/>